

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1/ Studiengang Schulische Heilpädagogik
Studiengang 2011/13, PSS
Seminargruppe 1

Masterarbeit:

Auswirkungen schulischer und kultureller Hintergründe auf das Selbstkonzept junger Erwachsener drei Jahre nach Abschluss einer EBA-Ausbildung

Teilstudie zu:

B.17 EBA-Laufbahnen in den Branchen Schreinerei und Hauswirtschaft (2009-2012)

Verfasser: Roger Hurni

Betreuung: lic. phil. Claudia Hofmann

Eingereicht am: 21. Juni 2013

Abstract

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen der HfH Studie B.17 (EBA-Laufbahnen in den Branchen Schreinerei und Hauswirtschaft, 2009–2012). Anhand eines vorgefertigten Fragebogens wurden Jugendliche aus den beiden Branchen im dritten Jahr nach EBA-Abschluss (Eidgenössischer Berufsattest) zu verschiedenen Bereichen ihres Lebens im Zusammenhang mit Berufsausbildung und -situation befragt. Zur Bearbeitung standen ebenfalls die Daten der bereits durchgeführten Befragungen mit denselben Jugendlichen im letzten vor und im ersten Jahr nach dem EBA-Abschluss zur Verfügung. Ich ging der Frage nach, inwiefern die besuchte Schulform und der kulturelle Hintergrund spezifische Auswirkungen auf die aktuelle berufliche aber auch persönliche Situation wie Selbstwert- und/oder Überlastungsempfinden hat. Es stellte sich heraus, dass sich die Unterschiede in den Untersuchungsgruppen nicht so stark zeigen, wie ich angenommen habe.

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	6
1.1	Persönliche Motivation	6
1.2	Heilpädagogische Relevanz	7
2	Forschungsfragen	8
2.1	Fragestellungen und Thesen	9
2.1.1	Bildungskonzept während der Volksschulzeit	9
2.1.2	Migrationshintergrund	9
2.1.3	Veränderung des Selbstwerts	9
3	Theoretischer Hintergrund	10
3.1	Das Sekundarschulsystem der Schweiz	10
3.2	Harmos und Lehrplan 21	10
3.3	Kantonale Bildungspolitik	11
3.4	Zwei sonderpädagogische Konzepte	12
3.4.1	Separation	12
3.4.2	Integration	13
3.5	Das Berufsbildungssystem der Schweiz	14
3.5.1	Die berufliche Grundausbildung in der Schweiz	14
3.5.2	Berufswahl und erste Transition	15
3.5.3	Ausbildungskonzepte	15
3.5.4	Durchlässigkeit	18
3.6	Grafische Darstellung des Bildungssystems der Schweiz	20
4	Begriffsklärung	22
4.1	Lernbehinderung und geistige Behinderung	22
4.2	Verhaltensauffälligkeit	23
4.3	Selbstkonzept	23
4.3.1	Effekte schulischer Integration und Separation auf den Selbstwert von Jugendlichen mit Lernbehinderung	24
4.3.2	Effekte schulischer Integration und Separation auf den Selbstwert von Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten	26
4.4	Sonderfall Migration	27
5	Längsschnittstudie, B.17	29
5.1	Befragung, B.17, t ₁	30
5.1.1	Zielsetzung und Vorgehen	30
5.1.2	Befragungsergebnisse	30
5.2	Befragung, B.17, t ₂	31
5.2.1	Zielsetzung und Vorgehen	31
5.2.2	Befragungsergebnisse	31
5.3	Befragung, B.17, t ₃	32
5.3.1	Vorgehen und Zielsetzung	32
5.4	Stichprobenbeschreibung und methodische Bearbeitung	33

5.4.1	Verteilung nach Kantonen	33
5.4.2	Geschlechterverteilung und Branchen	34
5.4.3	Verteilung nach Ausbildung während der Volksschulzeit	35
5.4.4	Verteilung nach Migrationshintergrund	37
5.4.5	Verteilung nach Branchen	39
5.4.6	Berufliche und schulische Situation, $t_{2\&3}$	40
5.5	Vergleichbare Studien	41
5.5.1	TREE	41
5.5.2	HfH Studie B.5	42
6	Forschungsschwerpunkt	43
6.1	Bildungskonzept während der Volksschulzeit	43
6.1.1	These 1.1	43
6.1.2	These 1.2	44
6.1.3	These 1.3	45
6.1.4	These 1.4	46
6.1.5	Interpretation	46
6.1.6	Beantwortung der Fragestellung 1	46
6.2	Migrationshintergrund	47
6.2.1	These 2.1	47
6.2.2	These 2.2	47
6.2.3	These 2.3	48
6.2.4	These 2.4	49
6.2.5	Beantwortung der Fragestellung 2	50
6.3	Veränderung des Selbstwertgefühls	50
6.3.1	These 3.1	50
6.3.2	These 3.2	52
6.3.3	These 3.3	54
6.3.4	These 3.4	56
6.3.5	Beantwortung der Forschungsfrage 3	56
6.4	Operationalisierung	57
6.4.1	Skalen	57
6.4.2	Selbstwertgefühl und Depressivität	57
6.4.3	Verlauf Selbstwertgefühl/ Depressivitätsgefühl	58
6.4.4	Familiäre Unterstützung	58
6.4.5	Überlastungsempfinden	58
7	Beantwortung der Forschungsfragen	60
7.1	Einflussfaktor Schulform	60
7.2	Einflussfaktor Migrationshintergrund	60
7.3	Familiärer Einfluss	61
7.4	Reflexion der Methode	61
7.4.1	Stichprobengrösse	61

7.4.2	Begriffsdefinitionen	62
7.5	Weiterführende Fragen	62
8	Persönliche Erkenntnisse und Schlussfolgerung für die pädagogische Praxis	63
9	Verzeichnisse.....	64
9.1	Literaturverzeichnis	64
9.2	Abbildungen	67
9.3	Tabellen.....	67
9.4	Abkürzungsverzeichnis	69
10	Anhang	70
10.1	Fragebogen t ₁ , relevante Fragen.....	70
10.1.1	Schulische Laufbahn	70
10.1.2	Kantonale Herkunft.....	70
10.1.3	Migrationshintergrund.....	70
10.1.4	Selbstwert/Depressivität.....	71
10.2	Fragebogen t ₂ , relevante Fragen.....	71
10.2.1	aktuelle Situation	71
10.2.2	Überlastungsgefühl.....	72
10.2.3	Selbstwert.....	72
10.3	Fragebogen 3, Komplett.....	73

1 Ausgangslage

1.1 Persönliche Motivation

Meine pädagogischen Spuren habe ich mir in einem Zürcher Vorort abverdient. Ich unterrichtete dort acht Jahre auf der Sekundarstufe C als Klassenlehrer.

Der Anteil Einwohner mit Schweizer Staatsbürgerschaft liegt bei ca. 55%, eingebürgerte Personen mit Migrationshintergrund eingerechnet. Während der Zeit, welche ich dort unterrichtete, besuchten total drei Nichtmigranten meine Klassen. Viele Jugendliche absolvierten nach Ablauf der obligatorischen Schulzeit oder dem 10. Schuljahr eine EBA-Ausbildung (Eidgenössische Berufsattest-Ausbildung).

Im Schuljahr 2010/11 übernahm ich die Stelle der IF-Lehrkraft (integrative Förderung) im Schulhaus, wobei auf der Oberstufe zwei Sonderklassen (für schwachbegabte Kinder/Jugendliche und eine Integrationsklasse für Kinder/ Jugendliche, welche erst kurze Zeit in der Schweiz lebten und deswegen ein sprachlicher Anschluss schwierig war) beibehalten wurden. In der Auseinandersetzung mit meiner neuen Aufgabe stellte sich mir schon damals die Frage über den Erfolg der Integration „schwieriger“ und leistungsschwacher Schüler in die Regelklasse und wie dieser gemessen werden kann. Ich persönlich betrachte die Schule unter anderem als den Ort, an welchem Jugendliche auf den Arbeitsprozess vorbereitet werden. Ab spätestens dem zweiten Semester der achten Klasse ist die Lehrstellen-suche das vorherrschende Thema. So sehe ich einen wichtigen Indikator für die Qualität der Schulbildung im Berufserfolg der ehemaligen Schülerinnen und Schüler. Dieser wiederum hat einen Einfluss auf das Selbstwertgefühl der Jugendlichen.

In der EBA Ausbildung treffen schwache Schülerinnen und Schüler aus der Regelschule, zum Teil mit If-Unterstützung, auf starke Jugendliche aus Sonderschulen. Während der Berufsausbildung müssen beide Gruppen dieselben Hindernisse überwinden. Ich gehe aber davon aus, dass nicht beide Gruppen dieselben Kompetenzen mit auf den Weg bekommen haben. Diese Meinung basiert auf meinen Erfahrungen, gemacht an einer Sonderschule für Jugendliche mit geistiger Behinderung. In der Regel absolvieren diese Jugendlichen eine praktische Ausbildung nach INSOS (PrA nach INSOS, Nationaler Branchenverband für Institutionen für Menschen mit Behinderung).

Ein IQ zwischen 50 und 69 wird nach der ICD-10 als leichte geistige Intelligenzminderung klassifiziert. Die Lernbehinderung als solche ist nicht definiert, wird aber um einen IQ von 75 angesiedelt, welcher zum Besuch einer Sonderschule oder -klasse berechtigt. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass diese Definition insofern problematisch ist, als dass einige meiner Sonderklassenschülerinnen und -schüler problemlos in meine Regelklasse gepasst hätten und umgekehrt. Zusätzlich muss beachtet werden, dass Kinder mit einem IQ-Wert im Graubereich der Lernbehinderung nach erneuten Abklärungen auf der Oberstufe durch den schulpsychologischen Dienst den IV-Status verlieren können, wenn der Wert über 70 liegt. So geschehen bei einer Jugendlichen meiner aktuellen Klasse, welche nun eine EBA-Ausbildung absolvieren muss, da ihr der Zugang zu einer PrA nach INSOS verwehrt bleibt. Ich als Klassenlehrer stand vor dem moralischen Dilemma, diese Jugendliche für eine erneute IV-Abklärung anzumelden, mit der Bitte den Test so auszuwählen, dass der Wert unter 70 zu liegen komme, das

Mädchen also (künstlich) zu behindern, damit sie einen Ausbildungsplatz erhält, oder es in die freie Wirtschaft zu entlassen, ohne das nötige Rüstzeug zu besitzen.

Die Jugendliche steht vor institutionsgegebenen Problemen:

- Sie hat kaum Erfahrungen mit Prüfungen und deshalb auch keine Bewältigungsstrategie für den Umgang mit Prüfungsstress und Zeitdruck (z. B. Multicheck).
- Sie wurde in Kleinklassen unterrichtet, wo auf ihre individuellen Bedürfnisse stark eingegangen werden konnte.
- Der Lernstoff wurde sowohl in Inhalt und Lerntempo auf ihre Bedürfnisse angepasst.
- Die Atmosphäre an einer heilpädagogischen Einrichtung ist weniger hektisch und dadurch harmonischer als an einer Regelschule.

Dass diese Jugendliche einen Migrationshintergrund hat, ist symptomatisch für die Tatsache des grossen Anteils Migranten in tiefen Bildungsschichten. Insbesondere an unserem heilpädagogischen Zentrum lässt sich diese Situation an ihrer Umkehrung betrachten. Ausgesprochen viele Migranten gehören zu den stärksten Schülern der Oberstufe.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Der Eintritt in die Arbeitswelt wird gemeinhin mit dem Eintritt in die Erwachsenenwelt gleichgesetzt und ist somit ein zentraler Bereich gesellschaftlicher Teilhabe. „Arbeit bestimmt die Art und Weise, wie der Mensch in die Gesellschaft integriert ist“ (Doose, 2012, S. 17).

Der Übergang von der Schule in die Berufswelt erfolgt in der Schweiz über eine der drei Berufsausbildungsformen PrA nach INSOS (Praktische Ausbildung nach INSOS), EBA-Ausbildung (Eidgenössischer Berufsattest) oder EFZ-Ausbildung (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis), Hochschulausbildungen nicht eingeschlossen. Insbesondere in der EBA-Ausbildung verdichten sich die Fragen um Sonder- oder Regelbeschulung und Migrationshintergrund, wie sich am vorangegangenen Beispiel sehen lässt. „...weiter müsste in diesem Zusammenhang genauer analysiert werden, ob und wie sich die Situation für bestimmte Gruppen verändert haben, z.B. für Abgänger/innen von Sonderklassen und Sonderschulen oder für Jugendliche mit Migrationshintergrund“ (Hofmann & Häfeli, 2010, S.30).

Der Paradigmenwechsel in der Volksschule von der Separation zur Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit (Lern-) Behinderungen und Verhaltensauffälligkeiten führt über die Arbeit, oder im Extremfall die Erwerbslosigkeit, zu einer Veränderung der Selbstwahrnehmung.

Deswegen ist es aus (heil-)pädagogischer Sicht wichtig, die Auswirkungen integrativer Schulbildung nicht nur während der Schule selbst zu eruieren, sondern auch deren Auswirkungen auf das Leben nach der Schule.

2 Forschungsfragen

Die Fragestellungen wurden ausgelöst von den Beobachtungen in meinem Berufsumfeld. Sie drehen sich um die Themen der Bildungskonzepte während der Volksschulzeit und der Zuteilung von Jugendlichen aus dem undefinierten Bereich der Lernbehinderung oder Lernstörung. Ich vermute, dass sich diese auf das Selbstwertgefühl (als Teilaspekt des Selbstkonzepts) auswirkt, was in Wechselwirkung mit der Bewältigung der EBA-Ausbildung und der aktuellen Situation (3 Jahre nach Abschluss der EBA-Ausbildung) steht. Als Teilaspekt beschäftigt mich die Frage des Migrationshintergrunds als behindernden Faktor in der Schulzuteilung und damit im Berufsverlauf.

Folgende Abbildung stellt stark vereinfacht den Zusammenhang der für die Fragestellung relevanten Faktoren dar

Abbildung 1; Zusammenhang der für die Fragestellung relevanten Faktoren

2.1 Fragestellungen und Thesen

Gleicht eine EBA-Ausbildung Unterschiede im Selbstkonzept von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund aus separativer und integrativer Beschulung aus?

2.1.1 Bildungskonzept während der Volksschulzeit

Sind integrativ beschulte Jugendliche im Bewältigen von schulischen und arbeitsbetrieblichen Problemen erfolgreicher als separativ beschulte?

- 1.1 Das Konzept der zum Ende besuchten Schule hat Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl von jungen Erwachsenen zu Beginn ihrer Arbeitskarriere, zwei Jahre nach EBA-Abschluss.
- 1.2 Junge Erwachsene mit einer Regelschulkarriere hängen eher eine EFZ Ausbildung an.
- 1.3 Junge Erwachsene mit einer Sonderschulkarriere fühlen sich drei Jahre nach EBA-Abschluss häufiger überlastet als solche mit Regelschulkarriere.
- 1.4 Junge Erwachsene mit einer Sonderschulkarriere sind zwei Jahre nach Beginn der Arbeitskarriere häufiger von Erwerbslosigkeit bedroht.

2.1.2 Migrationshintergrund

Lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt (t3) ein genereller Unterschied zwischen der Karriere von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund feststellen?

- 2.1 Der Anteil von jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund liegt über dem der generellen Schulpflichtigen.
- 2.2 Junge Erwachsene mit Migrationshintergrund fühlen sich in der Arbeit generell weniger überfordert als junge Erwachsene ohne Migrationshintergrund.
- 2.3 Die familiäre Unterstützung von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund unterscheidet sich.
- 2.4 In Punkto EFZ-Ausbildung hält sich der prozentuale Anteil von jungen Erwachsenen mit und ohne Migrationshintergrund die Waage.

2.1.3 Veränderung des Selbstwerts

Findet während der ersten drei Jahre nach Abschluss der EBA-Ausbildung ein Angleichen im Selbstkonzept zwischen den Untersuchungsgruppen statt?

- 3.1 Das Selbstwertgefühl von Jugendlichen sowohl mit Sonderschul- als auch mit Regelschulkarrieren nimmt während der ersten drei Jahre in der Arbeitswelt generell zu.
- 3.2 Der Verlauf der Selbstwertgefühlsveränderung verläuft nicht linear vom Zeitpunkt der ersten bis zum Zeitpunkt der dritten Befragung.
- 3.3 Faktoren wie Migrationshintergrund und Schulform wirken sich typisch auf die Veränderung im Selbstwertgefühl aus.
- 3.4 Das Selbstwertgefühl von Jugendlichen sowohl mit Sonderschul- als auch mit Regelschulkarrieren nimmt während der EFZ-Ausbildung zu.

3 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werde ich auf die Grundlagen und die Begriffe meiner Forschungsfragen eingehen.

3.1 Das Sekundarschulsystem der Schweiz

Die Bundesverfassung besagt:

- Für die Schule sind die Kantone zuständig. (Bundesverfassung, Art.62 Schulwesen 1)

Dies führt dazu, dass sich in der Schweiz verschiedene Bildungssysteme finden. Harmonisieren müssen sie lediglich im Schuleintrittsalter, in der Schulpflicht, in der Dauer und den Zielen der Schulstufen und den jeweiligen Übergängen zwischen den Bildungsstufen. In den meisten Kantonen gilt eine zweijährige Kindergartenpflicht, danach besuchen die Kinder für sechs Jahre die Primarschule bevor sie für drei Jahre in die Sekundarschule übertreten. Einzelne Kantone weichen in Punkten von dieser Struktur ab und passen diese an ihre lokale Verankerung an.

Grosse kantonale Unterschiede zeigen sich in der Gestaltung der Oberstufe. Allein der Kanton Zürich kennt drei Oberstufenmodelle an der Regelschule. Zum einen gibt es eine gegliederte Sekundarschule, wo Jugendliche in eine Stammklasse eingeteilt sind, einzelne Fächer aber auf verschiedenen Niveaus besuchen können (Bsp. Mathematik auf erweitertem Niveau, Französisch auf Grundniveau, um ein klassisches Vorurteil zu bemühen) zum anderen die dreiteilige Sekundarstufe, mit Sekundarschule A, die anspruchsvollste, Sekundarstufe B (ehemals Realschule) und Sekundarstufe C (ehemals Oberschule), unterstes Niveau. Andere Gemeinden haben nur eine zweiteilige Sekundarstufe mit Sekundarschule A und B.

Die Bezirksschule im Kanton Aargau ist vom Niveau her zwischen der Sekundarschule und dem Gymnasium anzusiedeln. Der Kanton Thurgau führt eine zweiteilige Oberstufe, ebenso die Kantone Appenzell i.R., Bern, Graubünden, Schaffhausen und St. Gallen. Unterschiede bestehen in der Benennung der Niveaus mit Sekundar- und Realschule oder Sekundarschule erweiterte Ansprüche und Grundansprüche. Der Kanton Appenzell a.R. führt eine gegliederte Sekundarschule, ähnlich wie oben beschrieben einzelne Zürcher Gemeinden. Der Kanton Basel-Stadt führte bis zu diesem Jahr nach der vierten Primarklasse eine dreijährige Orientierungsschule, bevor die Jugendlichen in die zweijährige Weiterbildungsschule oder das fünf- bzw. sechsjährige Gymnasium wechselten. Ab diesem Sommer wechselt die Organisation auf das System der dreijährigen Sek I. Die Sekundarschule des Kantons Basel-Landschaft verläuft über vier Jahre, nach fünf Jahren Primarschule, und ist in die Niveaus A (Allgemeine Anforderung), E (Erweiterte Anforderung) und P (progymnasiale Anforderung) gegliedert. Die Zuteilung von der Primarschule in eine Sekundarstufe erfolgt in allen Kantonen im Gespräch zwischen Lehrperson, welche die schulischen Leistungen der Schülerin oder des Schülers umfassend beurteilt, den Erziehungsberechtigten und der Schülerin bzw. des Schülers. Wird keine Einigkeit erreicht, entscheidet die zuständige Schulpflege über die Zuteilung. Die ehemalige Aufnahmeprüfung für die Zuteilung in die Sekundar- oder in die Realschule wurde abgeschafft.

3.2 HarmoS und Lehrplan 21

Die Eidgenössische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) erkennt in den verschiedenen Schulsystemen der Schweiz eine Gefahr für die Chancengleichheit der Schülerinnen und Schü-

ler. Aus diesem Grund sind unter dem Begriff HarmoS (Harmonisierung der obligatorischen Schule) Bestrebungen im Gange, nationale einheitliche Richtlinien zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang ist auch die oben erwähnte Umstellung der Sekundarschule im Kanton Basel-Stadt zu sehen. Angestrebt wird nicht eine durchgehende gleich organisierte Schule, sondern „Harmonisieren heisst nicht uniformisieren und schon gar nicht zentralisieren. HarmoS berücksichtigt die Mehrsprachigkeit in diesem Land, die kantonalen Zuständigkeiten und die hohe Verankerung der Schule vor Ort. Auf gesamtschweizerischer Ebene wird nur das Wichtigste harmonisiert“ (EDK, 2010, S.2).

„Aus Gründen der Chancengleichheit ist es für die Schülerinnen und Schüler zentral, dass sie an der obligatorischen Schule in allen Kantonen eine gleichwertige Ausbildung erhalten“ (ebd.). Angestrebt werden Angleichungen sowohl in der Schulstruktur als auch im Bildungsinhalt. Aus diesem Grund soll im Herbst 2014 der interkantonale Lehrplan 21 in allen 21 Deutschschweizer und mehrsprachigen Kantonen zur Einführung freigegeben werden. Anschliessend entscheidet jeder Kanton gemäss den eigenen Rechtsgrundlagen über die Einführung. In den französischsprachigen Kantonen wird ein *Plan d'études romand* (PER) erarbeitet.

3.3 Kantonale Bildungspolitik

Die Beschulungskonzepte von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen bietet ein unübersichtliches Feld. Mit der Inkrafttretung des neuen Finanzausgleichs im Jahr 2008 wurde unter anderem die fachliche, rechtliche und finanzielle Verantwortung der Sonderschulung vom Bund an die Kantone übergeben. Bis zum Jahr 2011 waren die Kantone verpflichtet eigene Konzepte zu realisieren¹. Unter der Federführung der EDK erarbeiteten die Kantone die interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat). Diese regelt eine einheitliche Terminologie (vgl. EDK, 2007), Qualitätsstandards und standardisierte Abklärungsverfahren. Die Vereinbarung regelt nicht die Angebote und Massnahmen als solche, sondern überlässt diese, dem föderalistischen Prinzip folgend, zur Umsetzung den Kantonen. „Es entstehen stossende Ungerechtigkeiten durch kantonale Unterschiede beim Angebot und den Ressourcenzuteilungen durch mangelnde Transparenz bei praktizierten Modellen und fehlenden Mindeststandards bei der Qualität“ (LCH, 2013, S1). Anhand der Beispiele Kanton Zürich und Thurgau erläutere ich zwei mögliche, gegensätzliche Umsetzungsstrategien.

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich verweist in der „Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen“ (2011) mehrfach auf das „Rezeptbuch schulische Integration, Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule“ (Lineard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauer Szaday, 2011), so gibt sie einen klaren Hinweis auf die Marschrichtung integrativen Unterrichts. Sie beruft sich zum einen auf das Zürcher Volksschulgesetz (Kantonsrat ZH) §33 Abs. 1: „...Die Schülerinnen und Schüler werden wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet“, zum anderen auf das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderung (Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002) Art. 2: „Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden

¹ Eine Übersicht über die bisher genehmigten kantonalen Konzepte bietet die Internetseite: <http://www.szh.ch/sonderpaedagogik-konzepte>

Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule“.

Der Kanton Thurgau im Gegenzug überlässt die Umsetzung des Sonderschulkonzepts den einzelnen Schulgemeinden, was eine integrative Beschulung nicht ausschliesst. „Es ist Aufgabe der Schulgemeinde, Rahmenbedingungen für die jeweilige integrative Sonderschulung zu schaffen. Dazu gehört die Sicherstellung der personellen und fachlichen Ressourcen. Zusätzlich ist die Schulgemeinde verpflichtet, die integrative Sonderschulung durch eine anerkannte Sonderschule begleiten zu lassen“ (Departement für Erziehung und Kultur, 2010, S.8).

Die Art der Beschulung eines Kindes im Thurgau ist abhängig von der Wohngemeinde und somit, wenn bei der Wohnortsuche nicht besonders darauf geachtet wurde, zufällig. Natürlich ist es den Eltern möglich, ihre Wünsche zu äussern, es ist aber für diese mit einem Aufwand verbunden. Im Gegensatz zum Kanton Zürich äussert sich der Kanton Thurgau zur integrativen Entwicklung: „Es ist davon auszugehen, dass das Angebot für sonderschulbedürftige Kinder in der Volksschule moderat ausgebaut wird“ (Departement für Erziehung und Kultur, 2010, S.4), und bleibt somit wage und unbestimmt.

3.4 Zwei sonderpädagogische Konzepte

Es folgt eine grobe Darstellung der beiden Konzepte (Integration und Separation) mit Gewicht auf deren Unterschiede. Aus dem vorangegangenen Kapitel lässt sich erklären, weshalb ich mich nur auf die wesentlichen Unterschiede beschränke. Im Anschluss beziehe ich mich auf bisherige Forschungen zu den Auswirkungen der beiden Konzepte, auf das Selbstkonzept und das Selbstwertgefühl von Jugendlichen und Kindern.

3.4.1 Separation

Unter separativem Unterricht wird gemeinhin das Unterrichten von Kindern und Jugendlichen in Sonderschulen oder Sonderklassen verstanden. Die einheitliche Terminologie der EDK (EDK, 2007) definiert Sonderschule wie folgt:

Schule der obligatorischen Bildungsstufe, die auf bestimmte Behinderungsformen oder Lern- und Verhaltensschwierigkeiten spezialisiert ist. Die Sonderschule nimmt ausschliesslich Kinder und Jugendliche auf, die aufgrund des standardisierten Abklärungsverfahrens zur Ermittlung des individuellen Bedarfs ausgewiesenen Anspruch auf verstärkte Massnahmen haben. Sie untersteht einem kantonalen Bewilligungsverfahren. Sie kann zusätzlich mit einem stationären Unterbringungsangebot oder mit einem Betreuungsangebot in Tagesstrukturen kombiniert sein.

Die Sonderschulen verstehen sich als Kompetenzzentren im Unterrichten von Kindern und Jugendlichen mit erhöhtem Förderbedarf aufgrund einer Behinderung oder anderer Schwierigkeiten, dazu gehören neben heilpädagogischen Zentren auch Sprachheil- oder Sehbehindertenschulen. Letztere weichen im Lehrplan nur geringfügig vom Regellehrplan ab, da mit der körperlichen Behinderung nicht automatisch auch eine geistige einhergeht. Die Anzahl Schülerinnen und Schüler ist klein. Klassenlehrpersonen haben neben der Lehrerausbildung einen zusätzlichen Abschluss in Heilpädagogik, welcher sie befähigt auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen einzugehen.

Häufig steht einer Lehrperson eine, je nach Schule anders bezeichnete Unterstützung zur Seite, Klassenassistenz, Klassenhilfe etc. Meist finden sich zusätzliche Förderangebote im Haus, wie zum Beispiel: Logopädie und Psychomotorik.

Die kleinen Schulklassen und die zusätzliche Unterstützung ermöglichen es der Lehrperson, einfacher als in Regelklassen, auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. So wird der Stoffplan von der Lehrperson den Fähigkeiten des Kindes angepasst. Ein standardisiertes Abklärungsverfahren wird zur Ermittlung des individuellen Bedarfs eingesetzt.

Standardisiertes Verfahren der Vereinbarungskantone zur Ermittlung des besonderen Bildungsbedarfs von Kindern und Jugendlichen, das zur Anwendung kommt, wenn sich getroffene Massnahmen im Rahmen der Regelschule als ungenügend oder ungeeignet erweisen. Vor der Einschulung gilt ein angepasstes Verfahren.

Die Empfehlung aufgrund des standardisierten Abklärungsverfahrens zur Ermittlung des individuellen Bedarfs dient als Grundlage für den Entscheid, ob verstärkte Massnahmen angezeigt sind oder nicht. Im Abklärungsverfahren werden zusätzlich das Umfeld der Betroffenen sowie deren Möglichkeiten, am sozialen Leben teilzunehmen, und gegebenenfalls auch medizinische Diagnosen und Ergebnisse von psychologischen Testverfahren sowie Evaluationen der Logopädie und der Psychomotorik berücksichtigt.

Grundlage bilden die International Classification of Functioning (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO), insbesondere die Kinder- und Jugendlichenversion ICF-CY (Children and Youth) und weitere Klassifizierungssysteme, wie die International Classification of Diseases (ICD-10). (ebd.)

Sonderklassen sind im Gegensatz zu Sonderschulen häufig Regelschulen angegliedert. Die Schülerinnen und Schüler benötigen Förderbedarf aufgrund einer (schwachen) Lernbehinderung oder wegen Verhaltensauffälligkeiten, die im Regelschulunterricht nicht „tragbar“ sind. Eine häufige Umschreibung ist auch die so genannte Kleinklasse. Wie in der Sonderschule, soll durch eine Begrenzung der Schülerzahlen eine möglichst individuell ausgerichtete Förderung erreicht werden. Eine Form der Sonderklasse ist auch die Eingliederungs- oder Integrationsklasse. Hier werden zugezogene Kinder und Jugendliche aus nicht deutschsprachigen Ländern auf die Eingliederung in die Regelklasse vorbereitet.

3.4.2 Integration

Es sind gesamtschweizerisch Bestrebungen im Gange, Schülerinnen und Schüler mit Einschränkungen in Regelklassen zu integrieren. Die Bezeichnung Einschränkung oder Behinderung macht keine Aussage über deren Schweregrad. Diese Bezeichnungen differenzieren nicht zwischen einer „leichten“ Lernbehinderung oder kognitiven Einschränkung einerseits oder einer schweren Autismusspektrumsstörung oder Mehrfachbehinderung andererseits. „In der Folge spricht man vielleicht von ‚niederschwelligen‘ und ‚hochschwelligen‘ Massnahmen oder von ‚kleiner‘ und ‚grosser‘ Integration....Die Grenzen zwischen den so entstehenden Gruppen [von Kindern und Jugendlichen mit Einschränkungen, Anm. d. Verf.] haben oft etwas Willkürliches und werden in jedem Schulsystem anders gezogen“ (Lienhard-Tuggener et al., 2012, S. 13).

Entsprechend beschränkt sich der gemeinsame Nenner in der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen mit Kindern und Jugendlichen ohne Einschränkungen in der Regelklasse. Auf jeden Fall „müssen Ressourcen und fachliche Kompetenzen unterschiedlicher Art eingesetzt werden. Wesentliche Prinzipien – beispielsweise bezüglich Zusammenarbeit und Förderplanung - gelten jedoch in beiden Fällen genau gleich“ (ebd.). Gemeint ist die Zusammenarbeit mit schulischen Heilpädagogen, welche sich der besonderen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler annehmen. Anpassungen können im Unterrichtsetting gemacht werden, in dem die Lehr- und Lernform in besonde-

rem Masse auf alle Bedürfnisse der Kinder oder Jugendlichen abgestimmt werden, dies wird erreicht durch die zusätzliche Lehrperson. Die Klasse kann in Halbklassen oder kleine Lerngruppen unterteilt werden, was durch nähere Begleitung die individuelle Förderung unterstützt. Ebenso unterstützen so genannte inklusive Unterrichtsmethoden und Strategien die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in die Regelklasse, so zum Beispiel kooperatives und tutoriales Lernen, Lernpartnerschaften, differenzierte Unterrichtsangebote etc.

Zusätzlich lassen sich auch Anpassungen am Curriculum der Schülerin oder des Schülers mit einer Behinderung selbst vornehmen. Die Förderplanung, welche die heilpädagogische Lehrperson erstellt und mit der Klassenlehrperson, den Eltern und dem Kind oder Jugendlichen bespricht, steht in direktem Bezug zu den Möglichkeiten und Bedürfnissen der Schülerin oder des Schülers. Hierbei ist es möglich, Lernzielanpassungen vorzunehmen und so von Lehr- und Lernzielen des Lehrplans der Regelschule abzuweichen.

3.5 Das Berufsbildungssystem der Schweiz

3.5.1 Die berufliche Grundausbildung in der Schweiz

„Sie [die Berufslehre, Anm. d. Verf.] steht als Synonym für jene Werte, die den Kern der Marke Schweiz definieren: Pflichtbewusstsein und Disziplin, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, konsequente Ausrichtung auf Qualität und Kundenbedürfnisse“ (Schellenbauer, Walser, Lepori, Hotz-Hart, Gonon & Egli, 2010, S. 7).

Als berufliche Grundausbildung (hier kurz: Berufsbildung) wird der Übergang von der Schule in die Berufswelt bezeichnet. Im deutschsprachigen Raum, so auch in der Schweiz, ist diese dual aufgebaut. Zum einen werden praktische Fertigkeiten in privaten oder öffentlichen Betrieben erlernt, zum anderen erhalten Lehrlinge in der Berufsfachschule fachspezifisch, theoretische und allgemeine Bildung. Zusätzlich haben sich seit einigen Jahren überbetriebliche Kurse (üK) etabliert. Diese haben das Ziel, branchenübergreifende Kenntnisse und Fertigkeiten zu lehren, die weder der Betrieb noch die Berufsschule in genügendem Masse vermitteln können (vgl. Schellenbauer et al., S.28, 2010). In dem Zusammenhang wird auf Dubs verwiesen, welcher hierbei von einem trialen System spricht, da hier ein drittes Ausbildungselement hinzukommt (ebd.).

Die Berufsausbildung kann auf drei verschiedenen Anspruchsniveaus abgeschlossen werden (PrA nach INSOS, EBA und EFZ).

Im Gegensatz zum Schweizer dualen/trialen Berufsbildungssystem setzen viele Länder vorwiegend auf die Schule als Bildungsort. So betrachten Anhänger der ‚angelsächsischen Bildungstradition‘ den tiefen Anteil von Hochschulabgängern als problematisch (vgl. Schellenbauer et al., 2010, S. 7). Ihr Pendant zur Lehre ist ein ‚on-the-job-training‘ oder ein ‚learning-by-doing‘ und gilt somit nicht als Bildung – ‚education‘- sondern schlicht als ein Einstieg in die Arbeitskarriere (vgl. ebd.). Wie wichtig die Berufslehre in der Schweiz ist, zeigen die Zahlen aus der Statistik: 43.6% der Frauen und 40.8% der Männer geben einen Berufsbildungsabschluss als höchste abgeschlossene Ausbildung an und bilden somit die grösste Gruppe (Quelle: Bundesamt für Statistik, BfS).

Die Berufsbildung wird von zwei Transitionen begrenzt. Erstere ist der Übergang von der (Volks-) Schule in die Berufsbildung mit Berufswahl und Bewerbungsprozess, der zweite der Übergang von der Berufsausbildung in die Berufswelt.

3.5.2 Berufswahl und erste Transition

Der Berufseinstieg erfolgt in der Schweiz nach Abschluss der Sekundarstufe I über eine Berufslehre. Die Berufswahl und -vorbereitung ist von schulischer Seite nicht offiziell geregelt und liegt deswegen in der Verantwortung der Jugendlichen und ihrer Eltern. Jedoch sieht sich ein Grossteil der Sekundarlehrkräfte in der Verantwortung, die Schülerinnen und Schüler sowohl in der Berufswahl als auch in der Bewerbungsphase zu unterstützen (nach Egloff, in Schellenberg & Hofmann, 2012, S.12). Zusätzliche Hilfe können die Jugendlichen von der Berufsberatung in Anspruch nehmen.

Schellenberg und Hoffmann (2007) haben in ihrer Studie die Gewichtung verschiedener Aktivitäten im Berufswahlunterricht analysiert. Nach dem Einzelgespräch mit Schülerinnen und Schülern wird die Schnupperwoche als die am häufigsten durchgeführte Berufswahlaktivität aufgeführt. Gegen 95% der befragten Lehrkräfte berücksichtigt diese praktische Form der Berufserkundung. Schnupperlehren werden sowohl von privaten als auch von staatlichen Betrieben angeboten. Dies ermöglicht den Jugendlichen auch während der Schulzeit, meist über mehrere Tage, einen realistischen Einblick in die gewünschte Arbeitstätigkeit. Nicht selten durchlaufen Jugendliche ein spezielles Programm, welches mit einem betriebsinternen Test und einem Auswertungsgespräch abgeschlossen wird. Die Jugendlichen erfahren so auch, welche schulischen Ansprüche an sie gestellt werden. Für einige Jugendliche bedeutet dies eine negative Konfrontation mit der eigenen Leistung, wenn sie merken, dass ihr Berufswunsch aufgrund schulischer Fähigkeiten nicht erfüllt werden kann.

Die praktische Auseinandersetzung mit der Berufswahl ist insofern wichtig, als die manuelle Arbeit in der Schweiz „on the Job“ in einem staatlichen Betrieb oder in der freien Wirtschaft erlernt wird. Im Gegensatz zur häufig rein schulischen Berufsausbildung (mit Berufspraktika) in der lateinischen Welt (Italien, Spanien, Frankreich...) und einer kaum institutionalisierten Berufsbildung in den USA (vgl. Schellenbauer et al., 2010).

Nicht allen Jugendlichen gelingt ein direkter Übergang von der Schule in die Berufsausbildung. Etwa ein Viertel aller Schulabgänger findet keine direkte Anschlusslösung. Rund 42% der befragten Jugendlichen haben eine Form von Brückenangebot besucht, meist in Form eines 10. Schuljahres (vgl. Boulter & Breitenmoser, 2010, S.47). Häfeli & Schellenberg (2009) führen einige Risikofaktoren auf, welche sich allein oder in Kombination hinderlich auf die erste Transition auswirken können, so zum Beispiel: prekäre familiäre Verhältnisse, (ökonomischer, erzieherischer usw. Art), die Herkunft aus einem anderen Kulturkreis, schulische Probleme und körperliche und/oder psychische Behinderungen. Die Schulung in einer sonderpädagogischen Institution kann als Möglichkeit gesehen werden, diesen Risiken im Voraus Rechnung zu tragen.

Das Ziel der Berufsausbildung ist nach Möglichkeiten eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Das heisst, eine Beschäftigung in der freien Wirtschaft. Menschen mit einer Einschränkung haben die Möglichkeit eines Nischenarbeitsplatzes, sie erhalten neben einem Teillohn (finanzielle) Unterstützungsleistungen von der Invalidenversicherung (IV).

3.5.3 Ausbildungskonzepte

3.5.3.1 PrA nach INSOS

Die praktische Ausbildung nach INSOS (kurz PrA), des Nationalen Branchenverbandes der Institutionen für Menschen mit Behinderung, ist nur für Jugendliche mit einer IV-Verfügung möglich. Sie wird

auch durch die IV (Invalidenversicherung) finanziert. Personen mit Beeinträchtigungen soll eine national institutionalisierte Ausbildung angeboten werden. Die Absolventen schliessen mit einem Ausweis und einem Nachweis der erworbenen Kompetenzen ab. Die Ausbildung erfolgt vorwiegend praktisch und ist auf die individuelle Leistungsfähigkeit der oder des Jugendlichen zugeschnitten. Die Institutionen gewährleisten eine enge Betreuung am Arbeitsplatz, da in den (beispielsweise) Schreinerwerkstätten auch mit Maschinen gearbeitet wird, welche einen sachgemässen Umgang erfordern. Die schulische Bildung erfolgt in der Institution selbst. So bleibt die Klassengrösse in einem überschaubaren Rahmen und gewährleistet auch die individuelle theoretische Förderung.

Ein Ziel der Ausbildung liegt darin, die Absolventen in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern und so die Integration von Menschen mit einer Behinderung in die Gesellschaft zu fördern.

Die PrA löste 2007 die so genannte IV-Anlehre ab, welche zwischen der Berufsberatung und der Berufsbildnerin oder dem Berufsbildner in der Praxis geregelt wurde, jedoch keinerlei einheitliche Grundlagen oder Rahmenbedingungen enthielt.

Derzeit absolvieren rund 1200 Jugendliche in 52 Berufen diese Ausbildung (Quelle: INSOS, o.J.).

3.5.3.2 EBA

Jugendliche ohne Anspruch auf IV-Unterstützung, welche jedoch die Anforderungen der „normalen“ Lehre nicht erfüllen konnten, absolvierten bis im Jahr 2004 eine so genannte Anlehre. Diese dauerte ein oder zwei Jahre und wurde mit einer „individuellen Augenscheinprüfung“ (Hofmann & Kammermann, 2009, S. 27) abgeschlossen. Entsprechend waren Lerninhalt und -Niveau von der Lehrfirma abhängig. Das im Jahr 2004 neu in Kraft getretene Berufsbildungsgesetz (BBG) verlangt nach einer Vereinheitlichung der Lerninhalte und Abschlussverfahren. Somit sollte es den Absolventen der zweijährigen Eidgenössischen Berufsattest (EBA-) Ausbildung ermöglicht werden, Kompetenzen für einen Anschluss der Ausbildung mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) zu erhalten. Der Befürchtung, dass die Umstellung dazu führt, dass sich das Anforderungsniveau nach oben verschiebt und somit weg vom Zielpublikum, wurde im BBG Rechnung getragen indem festgehalten wurde, dass „die Angebote den unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden besonders Rechnung tragen“ (Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002b, BBG: §2, Art.17). Das BBG sieht folgende individualisierende Massnahmen vor:

Art. 18 Berücksichtigung individueller Bedürfnisse

1. Für besonders befähigte oder vorgebildete Personen sowie für Personen mit Lernschwierigkeiten oder Behinderungen kann die Dauer der beruflichen Grundbildung angemessen verlängert oder verkürzt werden.
2. Der Bundesrat erlässt besondere Bestimmungen über die fachkundige individuelle Begleitung von Personen mit Lernschwierigkeiten in zweijährigen beruflichen Grundbildungen.
3. Der Bund kann die fachkundige individuelle Begleitung fördern.

Mit der Umstellung soll auch die „gesetzlich verordnete Negativ-Definition“ (Kübler, 2005, S.103) der Anlehre aufgehoben werden. So kam in Bezug auf die Anlehre der Blick immer defizitär von der nicht möglichen EFZ-Ausbildung her. Gründe für eine Anlehre waren: „Zuweisungen aufgrund des Typs der

Oberstufe, Abgangszeugnisse der Oberstufe, Empfehlungen der Berufsberatung oder der Oberstufen-Lehrkräfte, oder Eintrittstest... ungenügende Schulleistungen im Zuge einer Berufslehre....“ (ebd.).

Neu sollte sich die zweijährige Berufsausbildung an der dreijährigen orientieren, so ist das Curriculum ähnlich aufgebaut: Praxiswissen erhält der Lehrling im Betrieb, Schulstoff wird in der Berufsschule vermittelt, zusätzliche Kurse (üK) runden die Ausbildung ab. Mit der möglichen Anschlusslösung der EFZ-Ausbildung verliert die EBA-Ausbildung ihren „Negativ-Touch“. Gleichzeitig kann dieser Anschluss als ein Ziel oder ein Erfolgsfaktor der EBA betrachtet werden. Die EBA-Ausbildung ist desto erfolgreicher, je mehr Jugendlichen der Übertritt in die EFZ-Ausbildung und deren Abschluss gelingt. Zurzeit ist es möglich, diese Ausbildung in 45 verschiedenen Berufen (Quelle: Berufsberatung, o.J.) aus verschiedenen Berufsfeldern abzuschliessen. Etwa 2.5% (BfS) der Jugendlichen wählen diesen Weg als Einstieg in die Berufswelt.

3.5.3.3 EFZ

Ca. 60% (bfs) der Jugendlichen gehen den Königsweg für den Eintritt in ihre Berufswelt, die Ausbildung mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). Das heisst, dass sie zwei Drittel der Leistungsverteilung der Jugendlichen abdecken muss. So kann nicht von *der* EFZ-Ausbildung gesprochen werden, viel mehr verlangt jeder Beruf nach seinen eigenen Begabungen, und nicht jeder oder jedem Jugendlichen aus diesen 60% wird es möglich sein, die Ausbildung in seinem Traumberuf zu absolvieren. Je nach Berufswunsch werden unterschiedlich hohe Ansprüche an handwerkliches Geschick einerseits aber auch an kognitive Leistungsfähigkeit andererseits gestellt. So ist es, dass vorwiegend Schülerinnen und Schüler aus schwächeren Schulstufen (Realschule, Sek B/C, Oberschule) Berufsausbildungen in praktisch-manuellen Richtungen finden (z.B. Bauberufe), während stärkere Jugendliche (starke Realschüler, Sekundarschüler oder auch Gymnasiasten) kognitiv anspruchsvollere Ausbildungen absolvieren (z.B. Kaufmännische Ausbildung, Informatiker). Entsprechend der Ansprüche dauert die Ausbildung abhängig vom Beruf drei bis vier Jahre. An deren Ende steht die Lehrabschlussprüfung mit dem Eidgenössischen Fähigkeitsausweis.

Kognitiv starke Lehrlinge können zusätzlich eine Berufsmaturitätsprüfung ablegen, welche einen Zutritt zu einer Fachhochschule ermöglicht.

3.5.3.4 Tabellarische Übersicht

Folgende Tabelle bietet eine Zusammenfassung der drei Berufsbildungsmöglichkeiten.

Tabelle 1; Vergleich von beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten, Stand 2012 (Häfeli, 2012, S.7)

Ausbildungstypus	Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA)	Berufliche Grundbildung mit Eidg. Berufsattest (EBA)	Berufliche Grundbildung mit Eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ)
Zuständigkeit	INSOS	BBT	BBT
Ziele	Ausbildungsprogramm	Bildungsverordnung und Bildungsplan	Bildungsverordnung und Bildungsplan
Dauer	2 Jahre	2 Jahre	3-4 Jahre
Lernorte	Betrieb, Schule	Betrieb, Schule, üK	Betrieb, Schule, üK
Individualisierung	kleine Klassen	FiB, Verlängerung/ Verkürzung, Stützkurse	FiB, Verlängerung/ Verkürzung, Berufsmaturität
Organisation	z. T. gemischte Klassen	Nach Beruf und Lehrjahr	Nach Beruf und Lehrjahr
Lernende /1. Lehrjahr	608	5608	70095
Richtungen / Berufe	> 50	>40	Ca. 230
IV-Verfügbarkeit	Notwenig	Möglich	Möglich
Anbieter	Institutionen 2. Arbeitsmarkt	1. Arbeitsmarkt 2. Arbeitsmarkt	1. Arbeitsmarkt 2. Arbeitsmarkt

3.5.4 Durchlässigkeit

Das Bildungsgesetz sieht vor, dass „die Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Bildungsgängen und –formen innerhalb der Berufsbildung sowie zwischen der Berufsbildung und den übrigen Bildungsbereichen“ (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002b) gewährleistet ist. Der nationale Abgleich der Ausbildungsziele auf Ebene EBA, soll so gewährleisten, dass Jugendliche mit diesem Abschluss in das zweite Ausbildungsjahr desselben Berufs oder Berufsfeldes mit EFZ einsteigen können. Die Durchlässigkeit beschreibt also den Übergang von der EBA zur EFZ Ausbildung (oder umgekehrt) als Variante der Anpassung der beruflichen Grundbildung an die individuellen Fähigkeiten der oder des Jugendlichen.

Häfeli (2012) hat in einer Studie zu diesem Thema festgestellt, dass die Anzahl der Übergänge sowohl stark vom Beruf als auch vom Ausbildungskanton abhängig ist. So machen 32% der Logistiker von dieser Möglichkeit Gebrauch, aber nur 6% der Reifenpraktiker, im Kanton Baselland sind es 34%, im Kanton Waadt nur 12% (ebd.). Von der Möglichkeit das Ausbildungsniveau nach unten anzupassen, also von EFZ zu EBA, machen bei den Restaurationsangestellten 31%, von den Hauswirtschaftspraktikern 5% Gebrauch, im Kanton Graubünden 44% in Baselstadt nur 13%. Die Studie hat eine durchschnittliche Durchlässigkeit EBA-EFZ (in beide Richtungen) von ca. 20% ergeben. Mit einer frühzeitigen Erkennung von Jugendlichen mit Weiterbildungspotenzial und deren gezielter Förderung, sowohl im Betrieb als auch in der Berufsfachschule, könnte der Prozentsatz durchaus grösser werden. Den wichtigsten Faktor sieht er aber in der oder dem Jugendlichen selbst: „Wenn sie motiviert sind, gute Leistungen und Lernstrategien mitbringen und von ihrem Umfeld getragen werden, dann könnten sie die Durchlässigkeit nutzen und sich beruflich weiterentwickeln“ (ebd.).

Vorangegangene Befragungen im Rahmen der HfH Studie B.17 im Jahr 2009 (Hofmann & Häfeli, 2010) haben ergeben, dass genau dieser Anspruch auf Durchlässigkeit oder Anschluss in eine EFZ-

Ausbildung die Berufsfachschullehrpersonen in ein Dilemma treibt. Einerseits sollen die Stärkeren von der Anschlusslösung profitieren können, andererseits sollen auch die Schwächeren nicht an der Abschlussprüfung scheitern. Dieselbe Befragung hat ergeben, dass die gesetzlich verankerte, kantonale eingerichtete „fachkundige individuelle Begleitung“ (FiB) noch zu wenig Bekanntheit genießt. Nur etwa 42% der Hauswirtschaftspraktiker/innen und 36% der Schreinerpraktiker/innen hatten Kenntnis von dem Angebot. Die Nutzung lag bei ersteren bei ca. 27% bei den anderen bei ca. 11%. Angesichts der grossen Unterschiede in der Anzahl der Übertritte von der EBA in die EFZ-Ausbildung liesse sich in dem Bereich zumindest in einigen Branchen bestimmt noch einiges optimieren.

3.5.4.1 Übertritt ins Erwerbsleben, Transition II

Der Übergang von der Berufsausbildung in die Arbeitswelt wird als Transition II bezeichnet. Wird im weiteren Karriereverlauf keine Weiterbildung besucht, endet hier die schulische Bildung. Der Übergang kann mit der oben erwähnten Durchlässigkeit hinausgezögert werden, indem eine EFZ-Ausbildung an die EBA-Ausbildung angehängt wird.

Die Transition II kann als gelungen betrachtet werden, wenn die oder der Jugendliche den Einstieg in die Berufswelt, mit dem Finden eines Arbeitsplatzes in einem neuen Arbeitsbetrieb oder dem Verbleiben im Lehrbetrieb als vollwertige Arbeitskraft vollzogen hat (vgl. Seibert; in Stamm et al., 2012, S.10) Die in dieser Studie befragten Jugendlichen haben alle im Sommer 2009 die EBA-Ausbildung abgeschlossen.

3.6 Grafische Darstellung des Bildungssystems der Schweiz

Abbildung 2; Das Schweizer Bildungssystem

Die Abbildung 2 zeigt grafisch den Schulverlauf vom Kindergarten bis in den Arbeitsmarkt. Nicht berücksichtigt sind gymnasiale Schulen mit universitären oder hochschulischen Anschlussmöglichkeiten.

Die blauen Pfeile stellen Übergänge zwischen den Schulstufen dar, sie zeigen „Gestaltungsmöglichkeiten“ der schulischen Laufbahn.

Die horizontalen roten Pfeile verweisen auf die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Schulformen, Regelschule-Sonderschule (Schulen und Klassen mit besonderem Lehrplan) und EFZ-EBA-PrA.

4 Begriffsklärung

4.1 Lernbehinderung und geistige Behinderung

Der Personenkreis der Lernbehinderten ist ein Konstrukt, welches so nicht definiert ist, im Unterschied zur geistigen Behinderung. Die WHO definiert geistige Behinderung wie folgt:

Geistige Behinderung bedeutet eine signifikant verringerte Fähigkeit, neue oder komplexe Informationen zu verstehen und neue Fähigkeiten zu erlernen und anzuwenden (beeinträchtigte Intelligenz). Dadurch verringert sich die Fähigkeit, ein unabhängiges Leben zu führen (beeinträchtigte soziale Kompetenz). Dieser Prozess beginnt vor dem Erwachsenenalter und hat dauerhafte Auswirkungen auf die Entwicklung.

Behinderung ist nicht nur von der individuellen Gesundheit oder den Beeinträchtigungen eines Kindes abhängig, sondern hängt auch entscheidend davon ab, in welchem Maße die vorhandenen Rahmenbedingungen seine vollständige Beteiligung am gesellschaftlichen Leben begünstigen.

Im Kontext der WHO-Initiative „Bessere Gesundheit, besseres Leben“ schließt der Begriff „geistige Behinderung“ auch Kinder mit autistischen Störungen ein, die geistige Beeinträchtigungen aufweisen. Er schließt aber auch Kinder ein, die aufgrund vermeintlicher Behinderungen oder einer Ablehnung durch ihre Familie in Institutionen eingewiesen wurden und deshalb Entwicklungsstörungen und psychologische Probleme aufweisen.

Diese Definition geht im ersten Abschnitt von einer Behinderung von Seiten einer Person aus, welche im Führen eines unabhängigen Lebens eingeschränkt ist und orientiert sich so am Defizit. Im zweiten Abschnitt wird dieser Aspekt auf die Gesellschaft ausgeweitet. Das heisst, eine Person ist nur so weit eingeschränkt, als ihr die Gesellschaft keine oder nur eingeschränkte Mittel zur Teilhabe bereitstellt. Der dritte Abschnitt weist auf die persönlichen und geschichtlichen Umstände hin, welche eine Entwicklung negativ beeinflussen, z.B. Traumata mit Auswirkungen auf die geistige Gesundheit.

Die Definition der geistigen Behinderung über den reinen IQ-Wert wird so von der WHO nicht mehr erwähnt. Nichtsdestotrotz galt ein Intelligenzquotient (IQ) über die letzten Jahre als Kriterium für die geistige Gesundheit. Wer in einem IQ-Test einen Wert von unter 70 erreichte, galt als geistig behindert. Kinder und Jugendliche mit einem Wert unter 75 hatten Anspruch auf eine Sonderbeschulung in einer Sonderklasse oder -schule. Der IQ-Test täuscht mit seinem Ergebnis in Zahlen darüber hinweg, dass auch er nicht vollkommen objektiv ist. Je nach Test liegt der Fokus auf eher stärkeren oder eher schwächeren Schülerinnen oder Schülern. Eine Vorbeurteilung im Ermessen des Schulpsychologen in Absprache mit der Lehrperson konnte so schon das Ergebnis des Tests beeinflussen. Dieses ist insbesondere im Zuteilungsentscheid, Regel- oder Sonderklasse/ -schule, und somit als Einflussfaktor unter anderem auf das Selbstwertgefühl und die Berufswahlmöglichkeiten von grosser Bedeutung.

„Die gebräuchliche Etikettierung ‚Menschen mit einer Lernbehinderung‘ und ‚Menschen mit geistiger Behinderung‘ sind zum einen gerade im Grenzbereich zwischen sogenannter Lern- und geistiger Behinderung oft nicht trennscharf, zum anderen tauchen sie in den offiziellen Klassifizierungen mittlerweile auch nicht mehr auf (Doose, 2012, S. 52). Sie liegen also in einem Graubereich und sind umso stärker dem Urteil der Pädagogen ausgeliefert. Je nach Einstellung der Klassenlehrperson gegenüber

der Sonderschule oder der Integration wird diese den weiteren Verlauf der Schulkarriere des Kindes beeinflussen.

Ob einer Schülerin oder einem Schüler der Befund *Lernbehinderung* zugeschrieben wird, hängt also von nicht messbaren Faktoren ab und unterliegt somit der Willkür der Lehrperson. Insbesondere mit Blick auf den Migrationshintergrund eines Kindes, einer Jugendlichen oder eines Jugendlichen erweist sich diese Tatsache als problematisch. Im entsprechenden Kapitel werde ich näher darauf eingehen.

Es stellt sich heraus, dass der Bildungserfolg offenbar in erheblichem Umfang durch standortabhängige Faktoren mitstrukturiert wird, die ausserhalb des Verantwortungsbereichs der Schülerinnen und Schüler liegen. Es versteht sich von selbst, dass Bildungserfolge zwischen Individuen variieren. Aber sie tun dies auch zwischen den Regionen.

Die Entscheidung darüber, ob ein Schüler an eine Sonderklasse überwiesen werden soll, wird in verschiedenen Regionen unterschiedlich getroffen. Zwischen den Schweizer Kantonen variieren die relativen Selektionsraten und damit das Risiko einer Sonderklassenüberweisung. (Kronig, 2007, S. 17)

4.2 Verhaltensauffälligkeit

Neben der geistigen und/ oder der Lernbehinderung gilt auch die Verhaltensauffälligkeit der Schülerin oder des Schülers als Faktor für die Zuteilung in eine Sonderschule. Ebenso wie die Lernbehinderung ist auch die Verhaltensauffälligkeit kein klar definierter Begriff und unterliegt der Interpretation der jeweiligen Lehrperson. Der Begriff lässt sich von verschiedenen Seiten betrachten. Zwei grundsätzliche unterschiedliche Sichtweisen auf das Verhalten einer Person sind der personenzentrierte und der systemzentrierte Ansatz.

Ersterer sucht das Fehlverhalten bei der Person selbst. Zum einen kann ihrem Fehlverhalten eine hirnorganische Störung zugrunde liegen oder sie hat sich ein unpassendes Verhalten antrainiert.

Der zweite sieht das Fehlverhalten in einem systemischen Kontext. Das Verhalten wird von einer zweiten Person oder von einem Teil oder der gesamten Gesellschaft als nicht Norm entsprechend bezeichnet. So kann ein störendes Verhalten in einem anderen Umfeld als durchaus angemessen oder gar erwünscht gelten. Jugendliche bewegen sich in verschiedenen Systemen, welchen sie sich anpassen müssen, Elternhaus, Schule, Arbeitsplatz, Sportplatz, Freundeskreis. Insbesondere in der Schule können sich Jugendliche in einem Spannungsfeld zwischen dem erwarteten Verhalten der Lehrperson und dem ihrer Freunde befinden. „Damit werden Verhaltensweisen, die von der Sonderpädagogik, Psychologie und Psychiatrie unterschiedlich akzentuiert als ‚Verhaltensstörung‘ bezeichnet, in ihren möglichen Ursachen und Folgen auch als gesellschaftliches Problem adressiert“ (von Kardoff, 2010, S.86). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zuschreibung der Verhaltensauffälligkeit oder -störung von verschiedenen Faktoren abhängig ist und ein grosses Spektrum von individuellen Situationen und sozialer Konstellationen subsumiert (vgl. Liesen & Luder, 2011).

4.3 Selbstkonzept

Neuenschwander (1996) bezieht sich auf die Theorie von Seymour Epstein, welcher die Selbsttheorie als Konstrukt des Individuums aufgrund seiner Erfahrungen definiert. Sie ist Teil einer umfassenden Theorie über sich und seine Umwelt mit dem Zweck, die Lust-Unlust-Balance über das Leben hinweg durch geeignete Verhaltenssteuerung zu optimieren und so den Selbstwert zu erhalten (vgl. S. 61).

Sempert stellt das Selbstkonzept dem Selbstwert gleich (Neuenschwander, 1996, S.64). Eine Methode, diesen empirisch zu messen, ist die „Rosenberg Self-Esteem-Scale, RSE“. Gemessen wird der Wert, welcher eine Person dem eigenen Leben beimisst, ob sie es als sinnvoll betrachtet und sie fähig ist, Wertvolles zu schaffen.

Diese qualitative Bewertung des eigenen Lebens wird

durch persönliche Leistungserfahrungen, die Lob und Tadel von Autoritäten einbringen, und durch den Erfolg nahe stehender Bezugspersonen bestimmt. Der Selbstwert ist daher von den Leistungen der Bezugspersonen und von sich selber bzw. von den eigenen Leistungsstandards und derjenigen der Bezugspersonen, mit denen sich jemand verbunden fühlt, abhängig. (ebd.)

Der Vergleich der eigenen Leistungen mit denen der Mitschülerinnen und Mitschüler hat also einen starken Einfluss auf das Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen. Insofern ist es nahe liegend, dass das schulische Konzept (integrativ oder separativ) durch das unterschiedliche Setting der Klasse einen prägenden Einfluss auf den Selbstwert hat. So ist eine grosse negative Differenz zwischen den eigenen subjektiv empfundenen Leistungen und denen der Bezugspersonen abträglich, während das Gefühl, dass eigenes Wissen und eigene Fähigkeit diejenigen der Mitschülerinnen und Mitschüler übersteigen, den Selbstwert positiv beeinflusst.

Die Transitionen von der Schule in die Berufsausbildung und die von der Berufsausbildung in die Arbeitswelt, bedeuten eine Veränderung vieler prägender Umweltfaktoren, neues Schulhaus, neue Bezugspersonen, neue Fächer und in Bezug auf Sonderklassen/-schulenschülerinnen und -schüler neue Unterrichtskonzepte. Übergänge bedeuten also sowohl Chancen als auch Gefahren für den Selbstwert (vgl. Boissonnas & Camenzind, 2009).

4.3.1 Effekte schulischer Integration und Separation auf den Selbstwert von Jugendlichen mit Lernbehinderung

Es kann davon ausgegangen werden, dass sowohl die Für- als auch die Widersprecher der Separation das Wohl der Schülerinnen und Schüler im Blick haben. Die Diskussionen verlaufen jedoch meist emotional. Die Integrationsbefürworter legen ihr Augenmerk auf den positiven Einfluss auf die Lernleistungen, die -gegner auf den negativen Einfluss auf das Selbstwertgefühl.

Bless und Moor (2007) konnten in ihrer Studie nachweisen, dass integrativ beschulte Kinder mit Lernbehinderung zwar grössere Lernfortschritte machen, aber aufgrund der tieferen sozialen Stellung in der Klasse meist einen tieferen Selbstwert haben als separativ beschulte. Dies muss nicht mit einer Diskriminierung integrierter Kinder und Jugendlicher durch die Mitschüler entstehen. Wie zuvor erwähnt, ist der Selbstwert abhängig von der subjektiv wahrgenommenen Differenz der eigenen Leistungsfähigkeit zu den Bezugspersonen in der Klasse. Der australische Pädagoge Herbert W. Marsh prägte den Begriff big-fish-little-pond Effekt (zu Deutsch: grosser Fisch kleiner Teich Effekt), um die Auswirkungen der eigenen Leistung im Vergleich zu Leistungen der Mitschülerinnen und Mitschüler auf das schulische Selbstkonzept zu verbildlichen.

Das heisst, dass in einem Teich je nach Population dieselben Leistungen unterschiedliche Bewertungen erfahren .

Abbildung 3; Big-fish-little-pond Effekt (nach Köller, 2004, S.2)

Bezogen auf Schülerinnen oder Schüler A (in Abbildung 2) und ihre Schulleistungen bedeutet dies, dass dieselben Leistungen, je nachdem in welchem Schulsystem sie erbracht werden, im Bezugskontext der Schulleistungen der Klasse als besser oder schlechter betrachtet werden können und so mehr oder weniger Anerkennung bringen, dies sowohl im Blick auf sich selbst als auch in der Benotung der Leistung von aussen. Das fällt umso mehr auf, als dass das Setting in einer Regelklasse im Allgemeinen weniger Rücksicht auf den individuellen Lernstand nimmt, als in einer Sonderklasse oder -schule. In einer Institution, in welcher jedes Kind oder jeder Jugendliche individuell gefördert wird, kann sich somit der Selbstwert positiver entwickeln. Um das Bild des Fisches im Teich nochmals zu bemühen: der individuell geförderte Schüler schwimmt als einzelner Fisch in einem Teich, ganz ohne Vergleichsmöglichkeiten. Von aussen erhält er Rückmeldungen von Pädagogen, welche aufgrund des Förderplans den Stoff so auf die Schülerin oder den Schüler zuschneiden, dass diese oder dieser zwar gefördert, Überforderung jedoch vermieden wird. Der Wettbewerb unter den Schülerinnen und Schülern findet so in den kognitiven Fächern nicht oder nur begrenzt statt. „So weisen integriert beschulte Kinder mit Leistungsschwächen im Vergleich zu ihren Mitschülern ein tieferes Fähigkeitsselbstkonzept auf. Und auch im Vergleich zu separiert beschulten Schulleistungsschwachen ist das Fähigkeitsselbstkonzept integrierter Schülerinnen und Schüler mit vergleichbaren Schulleistungsschwächen tiefer, da sie sich mit leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern messen“ (Eckhart, Haeberlin, Sahli Lozano, & Blanc, 2011, S. 71). Allerdings verlassen die meisten Jugendlichen ihren „Schonraum Sonderschule“ mit dem Eintritt in die EBA-/EFZ-Berufsausbildung. Das starke Selbstbild kann durch die Konfrontation mit der eingeschränkten Berufsauswahl im Falle einer PrA-Ausbildung erschüttert werden. Starke Jugendliche aus dem Bezugsrahmen Sonderschule kommen in der EBA-Ausbildung mit dem System der Regelschule an der Berufsfachschule in Kontakt. Der Teich hat sich erweitert.

4.3.2 Effekte schulischer Integration und Separation auf den Selbstwert von Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten

Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten gelten als die am schwierigsten zu integrierende Gruppe. Im integrativen Setting sind sie aus Sicht der Mitschülerinnen und Mitschüler weniger beliebt und weisen ein eher tieferes Selbstkonzept auf (vgl. Liesen & Luder, 2011). Venetz & Tarnutzer (2012) erforschten in ihrer Studie verschiedene Aspekte der Integration von Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten, Schulleistungsschwächen und Jugendlichen mit kombiniertem Störungsbild (in Abbildung 4 werden die Gruppen mit den Begriffen Verhalten, Lernen, beides bezeichnet). Die Nulllinie bezeichnet die durchschnittliche Selbstseinschätzung der Regelschüler, also derjenigen ohne besonderen Förderbedarf.

Abbildung 4; Praktische Bedeutsamkeit (Effektgrößen) der Mittelwertsunterschiede zwischen Lernenden mit und ohne besonderem Förderbedarf (Venetz & Tarnutzer, 2011, S.111)

Die Grafik macht deutlich, dass alle Schülergruppen mit besonderem Förderbedarf in acht von neun Items negative Skalenwerte aufweisen (Effektstärken um $d = \pm 0.2$, klein; $d = \pm 0.5$, moderat; $d = \pm 0.8$, gross). Besonders auffällig sind die grossen negativen Werte bei der sozialen Integration derjenigen Jugendlichen mit Förderbedarf im Verhalten. Jugendliche mit Förderbedarf Lernen sind sozial kaum betroffen. Im Gegensatz dazu haben diese ein markant schlechteres Fähigkeitsselbstkonzept als ihre Mitschüler. Im Vergleich dazu haben Haerberlin, Bless, Moser & Klaghofer (2003) festgestellt, dass sich Schülerinnen und Schüler in separierten Settings wie Sonderschule/ -klasse emotional wohler fühlten und ihre schulischen Fähigkeiten positiver bewerteten als ihre integrierten Kameradinnen und Kameraden. „Als Fazit ihrer Untersuchung haben Haerberlin et al. die ‚provokative Schlagzeile‘ formuliert, dass ‚Erfolg (der untersuchten Integrationsmodelle) bei der Leistungsförderung und Misserfolg bei der Bemühung um sozial emotionale Integration von schulleistungsschwachen Schülern‘ festzu-

stellen sei“ (Venetz & Tarnutzer, 2012, S. 105). Die beiden Studien zeigen auf, dass sich auf dem Feld der Integration bezüglich der (Miss-) Erfolge wenig verändert hat.

4.4 Sonderfall Migration

Infolge der Datenerhebung werde ich, wenn nicht genauer definiert, von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sprechen. Hiermit gemeint sind Personen mit mindestens einem fremdsprachigen Elternanteil, dies unabhängig vom Besitz des Schweizer Passes. Von Ausländern, also von den in der Schweiz lebenden Personen ohne Schweizer Pass, spreche ich, wenn ich mich auf Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BfS) beziehe.

Der Migrationshintergrund von Jugendlichen hat einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Berufsausbildung. Zahlreiche Studien (z.B. Stamm et al., 2012; Kronig, 2007; Haeberlin, Imdorf & Kronig, 2004) haben belegt, dass der Schulverlauf und der Berufseinstieg von jungen Migrantinnen und Migranten häufiger diskontinuierlich verlaufen als der von Schweizern.

Abbildung 5 zeigt die Verteilung von Kindern und Jugendlichen auf den verschiedenen Stufen der Volksschule. Der Anteil Schweizer Kinder in der Vorschule/Eingangsstufe liegt bei 74.5% auf der Primar- bei 76.7 und auf der Sekundarstufe I bei 78.8%. Auf der Sekundarstufe I ohne Niveauunterscheidung liegt er bei 73.5%. Sie zeigen die Verteilung vor einer Einteilung nach Niveaugruppen. Der Anteil der ausländischen Schülerschaft liegt also etwa bei einem Viertel.

Abbildung 5; Prozentuale Verteilung von Schweizern und Ausländern auf den Schulstufen der obligatorischen Schulzeit (Quelle: BfS, 2010); Zahlen befinden sich im Anhang.

Nach der Einteilung nach Leistungsniveaus verschieben sich die Anteile. Auf der Sekundarstufe I mit Grundansprüchen nimmt der Anteil ausländischer Jugendlicher zu und liegt bei 31.8%, in Schulen und Klassen mit besonderem Lehrplan (Sonderschule, -Klasse, etc.), ohne Definition der Alterstufe (Primarschul- und Sekundarschulstufe) liegt er gar bei 41%. Hingegen die Sekundarstufe I mit erweiterten

Ansprüchen besuchen nur gerade 15.1% ausländische Jugendliche. Diese Zahlen machen deutlich, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund überproportional häufig in tieferen Schulniveaus anzutreffen sind.

Eine der Hauptursachen für die Zuteilung ausländischer Jugendlicher wird in der Beherrschung der deutschen Sprache (in der Deutschschweiz) vermutet (vgl. Haeberlin et al., 2004). Diese starke Gewichtung der sprachlichen Fähigkeiten ist insofern problematisch, wenn nicht ungerecht gegenüber der zugewanderten Lehrstellensuchenden, als auch weitere Faktoren den Verlauf der Berufsausbildung beeinflussen, so sind dies schulisch gesehen: die Mathematik und das Schulwissen allgemein. Ebenso betonen Lehrmeister die Wichtigkeit weiterer Tugenden wie Höflichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit etc., welche unabhängig von der schulischen Leistung eingefordert werden können. Hierbei muss von Vorurteilen gegenüber Nichtschweizern ausgegangen werden, wenn, insbesondere von Jugendlichen aus dem Raum südlich der Alpen, diese Fähigkeiten nicht erwartet und sie für den Ausbildungsplatz nicht in Betracht gezogen werden. Die Berufsbiografien vieler ausländischer Eltern, vor allem aus dem Raum südlich der Alpen, lassen auf im Heimatland tiefe soziale Schicht schliessen, was häufig negative Auswirkungen auf das Bildungsansehen auch in der Schweiz hat (vgl. Ming, 2004). Stamm (et al., 2012) jedoch unterstreicht die Wichtigkeit der familiären Unterstützung für den Bildungserfolg. Ebenso wichtig sind ältere Geschwister, welche in schwierigen Situationen als Mentoren fungieren können (ebd), da sie ähnliche Situationen schon durchlaufen haben. Denselben Effekt haben sie auch auf die Eltern, da auch diese den Berufseinstiegsprozess bereits kennen gelernt haben. Ein übergrosser Leistungsdruck jedoch, aufgrund von hohen Erwartungen und verlagertes Migrationsziele auf die Kinder, kann sich auch benachteiligend auswirken. Dies kann auch aus Unkenntnis des Schweizer Schulsystems entstehen, da wie ich weiter oben schon beschrieben habe, ein Hochschulabschluss in vielen Ländern Standard ist. Die Familie kann also sowohl ein Hindernis als auch eine Ressource darstellen.

Neben der Unterstützung durch die Familie kommt auch der Lehrperson eine tragende Rolle im Bildungsverlauf junger Migrantinnen und Migranten zu. Wie weiter oben schon erwähnt, erfolgt die Zuteilung in die Niveaustufen der Oberstufe weitgehend auf der Einschätzung der Lehrperson. Moser und Rhy (in Haeberlin et al., 2004, S. 37) konnten in einer im Kanton Zürich im Jahr 1999 durchgeführten Studie nachweisen, dass Jugendliche nicht deutschsprachiger und/oder niedriger sozialer Herkunft signifikant schlechter beurteilt wurden. „Bei gleicher Leistung wurde ein fremdsprachiger Junge niedriger sozialer Herkunft im Vergleich zu einem deutschsprachigen Mädchen insgesamt um eine halbe Note tiefer bewertet“ (ebd.). Das heisst, dass der kulturelle Hintergrund einer Schülerin oder eines Schülers einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Zuteilung in Leistungsklassen hat. Dies lässt sich auch mit dem überproportionalen Anteil von Migranten (-kindern/-jugendlichen) in Sonderklassen belegen. Diese Zuteilung hat Auswirkungen auf den Selektionsprozess in der ersten Transition. Obschon Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Leistungswille in der Forderung von Betrieben an die Schule am höchsten rangieren, und klassische Schulische Kompetenzen wie Mathematik, Sprachkenntnisse (Deutsch und Fremdsprachen) unterbewertet werden, erfolgt die Lehrlingsselektion doch weitgehend nach diesen Kompetenzen (vgl. Geser; in Müller, 2009, S.31).

5 Längsschnittstudie, B.17

In der Längsschnittstudie B.17 der HfH Zürich wurden Jugendliche beim Übergang von der EBA-Berufsausbildung in den Branchen Schreinerei und Hauswirtschaft drei Mal befragt, beim ersten Mal standen sie ca. 2 Monate vor Ausbildungsabschluss. Die weiteren Befragungen fanden ein bzw. drei Jahre nach EBA-Abschluss statt. Das Interesse lag einerseits in der Bewährung der im Jahr 2004 eingeführten EBA-Ausbildung. Stichworte sind: EFZ-Anschluss, Berufsanschluss, Belastung in Betrieb/ Berufsschule etc, andererseits auf den persönlichen Einflussfaktoren der Jugendlichen, Stichworte sind: Sonder-/Regelschule, Migrationshintergrund, Sozioökonomischer Hintergrund, etc.. Im Rahmen der Langzeitstudie B.17 wurden verschiedene Masterarbeiten/-thesen zu (persönlichen) Interessen von HfH-Studenten verfasst.

Abbildung 6; Projektverlauf B.17

Abbildung 6 zeigt den Verlauf der Studie B.17 mit der Anzahl der befragten Personen in Zahlen (N) und die Prozentzahl in Bezug zur Erstbefragung.

Der Fragebogen orientiert sich an der Vorgängerstudie B.5 der HfH, welche EBA-Lehrlinge der Branchen Gastronomie und Detailhandel befragte. Ebenso steht sie im Zusammenhang mit der Studie der Universität Basel, TREE-Studie (**T**ransitionen von der **E**rstausbildung ins **E**rwerbsleben). Erforscht wird der Übergang von der Schule ins Erwerbsleben.

5.1 Befragung, B.17, t₁

5.1.1 Zielsetzung und Vorgehen

In der ersten Befragung (t₁) wurden 206 Lernende der Branchen Schreinerei und Hauswirtschaft in den Berufsschulklassen schriftlich befragt, wobei jeweils eine Person des Projekts anwesend war, um Fragen zu beantworten und Probleme zu klären. Das Alter der Befragten lag zwischen 17 und 34 Jahren, wobei der Medianwert bei 19 Jahren lag. Im Zentrum standen folgende Themen:

- Welche Jugendlichen absolvieren eine Grundbildung mit EBA in den beiden Branchen Schreinerei und Hauswirtschaft (schulischer Hintergrund, sozialer Hintergrund, Migrationshintergrund)? Wie erfolgt der Einstieg in die Berufsausbildung (direkt oder über eine Zwischenlösung)?
- Wie erleben und bewerten die Lernenden die Ausbildung (z.B. in Bezug auf die Belastung in Schule und Betrieb, ihre eigenen Leistungen, die Ausbildungskompetenz des/ der betrieblichen Berufsbildenden, die allgemeine Zufriedenheit, usw.)?
- Wie präsentiert sich ihre berufliche Situation direkt nach Abschluss der Ausbildung und ein Jahr später (Stichworte: „Arbeitsmarktfähigkeit“, „Durchlässigkeit“)?
- Welche Faktoren (sozial-strukturelle, ausbildungsbezogene, persönliche) begünstigen das Gelingen des beruflichen Einstiegs, welche wirken eher erschwerend? (Hofmann & Häfeli, 2010, S.2)

Befragt wurden Jugendliche aus den Kantonen Zürich, Bern, St. Gallen, Basel-Stadt, Luzern, Solothurn und Aargau, da in diesen Kantonen die Anzahl EBA-Lernenden am grössten war. Ebenso war es wichtig, dass diese in denselben Kantonen erhoben wurden, wie schon zur Studie B.5.

Erwartungsgemäss unterschieden sich die Geschlechterverteilungen der beiden Branchen stark von einander. Während der Prozentsatz weiblicher Teilnehmer in der Hauswirtschaftsbranche bei 92% lag, betrug er bei der Schreinerei nur gerade 9%.

Während der ersten Befragung wurden ebenfalls betriebliche Berufsbildende telefonisch und Lehrpersonen der Berufsfachschulen der Jugendlichen schriftlich befragt.

5.1.2 Befragungsergebnisse

Neben den gewonnenen Informationen zu den einzelnen Befragten liessen sich bereits erste Schlussfolgerungen in Bezug auf EBA-Ausbildung ziehen. 84% der Hauswirtschaftspraktiker/innen und 82% der Schreinerpraktiker/innen gaben an, mit der Ausbildung „ziemlich“ bis „ausserordentlich zufrieden“ zu sein. Dieser Eindruck wird auch bestätigt durch die Evaluation der zweijährigen beruflichen Grundbildung mit EBA (Stern, Marti, von Stockar & Ehrler, 2010), welche in ihrer Erhebung über alle Branchen hinweg eine Zufriedenheit („zufrieden“ und „eher zufrieden“) von etwas über 84% feststellen konnten. Bei den Detailhandelsassistent/innen und bei den Lernenden der Gastronomie (B.5) lag die Zufriedenheit in einem ähnlichen Rahmen, bei 80 bzw. 79%. Auch die Lehrenden in der Schule und die Verantwortlichen in den Betrieben zeigen sich mit der Ausbildung mehrheitlich zufrieden, auch wenn sie diese als schwieriger als die Anlehre bezeichnen. Auf das noch weitgehend brachliegende Potential der FiB habe ich im Kapitel der Durchlässigkeit schon hingewiesen. Weiter müssten die Lehrmittel noch den Ansprüchen angepasst werden, wobei hier die Leistungsheterogenität in den Klassen für die Entwickler eben dieser eine grosse Herausforderung sein wird.

Die schulische Belastung schätzen die befragten Jugendlichen als moderat ein, diejenige in den Betrieben etwas höher. Zwischen den verschiedenen Branchen gibt es keine markanten Unterschiede. Jedoch muss beachtet werden, dass der Zeitpunkt der Befragung zwei Monate vor Abschluss darauf schliessen lässt, dass diejenigen Jugendlichen befragt wurden, welche voraussichtlich den Abschluss schaffen werden. Die anderen Jugendlichen, welche die Ausbildung abgebrochen hatten, hätten die Fragen um die Belastung allem Anschein nach anders beantwortet (vgl. Hofmann & Häfeli, 2010).

5.2 Befragung, B.17,t₂

5.2.1 Zielsetzung und Vorgehen

Die Nachfolgebefragungen (t₂ und t₃) fanden telefonisch statt. Im Unterschied zur Befragung t₁ mussten die persönlichen Daten nicht mehr erhoben werden. Stattdessen wurde auf die möglichen berufsbiografischen Unterschiede eingegangen. Diese waren es auch, welche in der ersten Folgebefragung erforscht wurden:

- Welche Jugendlichen absolvieren eine Grundbildung mit EBA? Wie erfolgte der Einstieg in die Ausbildung? Wie erleben und bewerten die Lernenden die Ausbildung (z.B. in Bezug auf die Belastung in Schule und Betrieb, Leistungen, allgemeine Zufriedenheit, usw.)?
- Wie präsentiert sich ihre berufliche Situation ein Jahr nach Ausbildungsabschluss (Stichworte „Arbeitsmarktfähigkeit“, „Durchlässigkeit“)? (Hofmann, Zürcher & Häfeli, 2011, S. 2)

Zum Zeitpunkt t₂ kamen verschiedene Fragebogen zum Einsatz, je nachdem in welcher Beschäftigungssituation die oder der Jugendliche sich befand.

Fragebogen A(+B): Arbeit im erlernten Beruf oder andere Arbeit (in einem anderen Beruf)

Fragebogen C: Weitere Ausbildung (EFZ, andere Ausbildung)

Fragebogen D: Ohne bezahlte Arbeit

Zu folgenden Themenbereichen wurden Fragen gestellt:

- Situation (-sveränderungen) seit der letzten Befragung (t₁)
- allgemeine Situation: am Arbeitsplatz/ in der Ausbildung/ in Erwerbslosigkeit (Anstellungsbedingungen, Belastung, Zufriedenheit, Lohn)
- Rückblick auf EBA-Ausbildung
- persönliche Situation (Selbstwert, Unterstützung)
- Zukunftsperspektive (Ziele, Weiterbildung)

5.2.2 Befragungsergebnisse

Die Arbeitssituationsanalyse ein Jahr nach EBA-Abschluss hat ergeben, dass knapp drei Viertel der Befragten mit ihrer aktuellen Situation ziemlich, sehr oder ausserordentlich zufrieden waren. Die Zufriedenheit begründen sie mit der Arbeitstätigkeit selbst, und im Verhältnis zu den Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen. Es erstaunt nicht, dass vor allem diejenigen ohne feste Erwerbsarbeit nicht zufrieden mit ihrer Situation sind. Davon betroffen sind ca. 17%. Diese Zahl liegt über dem Durchschnitt der Alterskategorie (vgl. Stern et al., 2010, S.73). Als Hauptbelastung bezeichneten sie die ungewisse

Situation allgemein und die fehlende Tagesstruktur, Langeweile und finanzielle Engpässe. Hingegen empfanden sie kaum Minderwertigkeitsgefühle oder negative Reaktionen aus dem Umfeld.

17% der Schreiner hängten eine EFZ-Ausbildung an, in der Hauswirtschaft waren es gar 20%. Wie zuvor schon erwähnt, gibt es eine breite Spanne zwischen den einzelnen Berufen. Beide Branchen liegen in der Nähe des Mittelwerts von 20 %.

In beiden Branchen geben 75% der Jugendlichen an mit der Ausbildung zufrieden zu sein. Diese Zahl liegt etwas tiefer als noch zu Ende der Ausbildung. Drei Viertel beurteilen ihren Abschluss als sehr wichtig, ein Fünftel als eher wichtig. Ca. die Hälfte hat die Absicht und zieht es in Erwägung noch eine EFZ-Ausbildung zu absolvieren.

Die überwiegende Mehrheit der Befragten aus den Lehrbetrieben geben an, dass die EBA-Absolventen ihre Erwartungen erfüllt oder gar übertroffen haben. Die Mehrheit gibt an, mit der Ausbildung der Jugendlichen „ziemlich“ bis „sehr“ zufrieden zu sein. Genauigkeit und Sorgfalt in der Arbeit werden als gut eingeschätzt, ebenso zeigen sie sich als motiviert und gut ins Team integriert und fachlich gut ausgebildet. Jedoch sind Einschränkungen beim Arbeiten unter erhöhtem Druck und im allgemeinen Lerntempo bemerkbar. So wird in der Auftragsverteilung Rücksicht auf den Berufsabschluss (EBA/EFZ) genommen. Allgemein seien die EBA-Absolventen wenig selbstsicher und bräuchten viel Unterstützung beim Einarbeiten. Ebenso stellte ein Drittel der Betriebe Mängel bei den kognitiven Voraussetzungen und dem schulischen Niveau bei den Jugendlichen fest.

Die Ausbildung wird als gute Chance für den Arbeitseinstieg beurteilt, ebenso wird geschätzt, dass mit dem eidgenössischen Abschluss eine Vergleichbarkeit der Kompetenzen erreicht wird. Dies entspricht weitgehend dem gesetzten Ziel bei der Einführung der EBA-Ausbildung.

5.3 Befragung, B.17, t₃

5.3.1 Vorgehen und Zielsetzung

Ich erhielt eine Interviewschulung und einen Fragebogen, den ich zuhause mit Testpersonen mehrfach durchführte, um einen Überblick über den Fragebogen zu erhalten und mich somit schnell und flexibel darin bewegen zu können.

Die Befragung wurde neben mir von weiteren 2 Personen durchgeführt. Wir begannen mit den Interviews im Mai 2012. Das Ziel war es, bis Mitte Juli so viele Jugendliche wie möglich zu erreichen, wobei wir versuchten Kontakt zu allen 206 Jugendlichen aufzunehmen, auch wenn sie zum Zeitpunkt t₂ nicht erreicht worden waren.

Der Teilnehmerzahl galt unsere Hauptsorge. Die meisten erreichten Jugendlichen erinnerten sich an die Studie und konnten sich die geforderten 20 – 30 Minuten für das Interview Zeit nehmen. Einige mussten über die Eltern erreicht werden, welche für uns einen Termin vereinbaren oder uns die neue Telefonnummer geben konnten. Wenig Erfolg hatten wir mit dem Anschreiben per Mail. Zum Teil haben wir auch versucht über das Internet oder die Auskunft Telefonnummern ausfindig zumachen.

Leider haben wir im Vergleich zur ersten Nachbefragung nochmals weniger Personen erreicht. Einen Überblick bietet die Tabelle 2.

Tabelle 2; Anzahl Interviewte zu den Zeitpunkten t1, t2 und t3 sowie die Anzahl Teilnehmer, welche an allen drei Befragungen teilgenommen haben.

	t ₁	t ₂	t ₃	t1, t2 und t3
N=	206	141	98	90
%	100	68	48	44

5.4 Stichprobenbeschreibung und methodische Bearbeitung

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl an der letzten Befragung (t₃) zeigen die folgenden Abbildungen die Stichprobenverteilung zu allen drei Befragungszeitpunkten (t₁, t₂, t₃), sowie die Verteilung derjenigen Jugendlichen, welche an allen drei Befragungen teilgenommen haben (t_{1,2&3}). Es zeigt sich, dass der grosse Teilnehmerverlust von etwas mehr als 50% während der gesamten Studie kaum einen Einfluss auf die prozentuale Verteilung hatte. Die Anzahl der Befragten ist in den Abbildungen festgehalten.

5.4.1 Verteilung nach Kantonen

Abbildung 7; Stichprobenverteilung nach Kantonen

Aus allen sieben Kantonen wurden Jugendliche erreicht. Die Grafik zeigt, dass sich die prozentuale Verteilung über die Kantone während des Studienverlaufs nicht stark verändert hat. Der grösste Teilnehmerverlust von fast zwei Dritteln zwischen der ersten und der letzten Befragung wurde in den Halbkantonen Basel-Stadt und -Landschaft verzeichnet. In den übrigen Kantonen liegt er bei ungefähr 50%.

5.4.2 Geschlechterverteilung und Branchen

Die Abbildung 8, Verteilung nach Geschlecht, zeigt, dass zum Zeitpunkt jeder Befragung der Anteil der weiblichen Teilnehmer etwas grösser war als der der männlichen. Wobei sich deren Anteil während der gesamten Studie im Verhältnis zu den weiblichen kontinuierlich etwas verkleinerte.

Abbildung 8; Verteilung nach Geschlecht

Die Erstbefragung (t_1) zeigt, dass sich die Verteilung der Geschlechter nach Branche stark unterscheidet (Abbildung 8). Eine überwiegende Mehrheit der Lehrlinge im Bereich Hauswirtschaft ist weiblich. 102 Frauen stehen lediglich 4 Männern gegenüber, dies macht einen männlichen Anteil von weniger als 5%, dem gegenüber stehen 9 Frauen mit einem knapp unter 10% liegenden Anteil in der Schreinerbranche 91 Männern gegenüber. Während des Studienverlaufs blieb die Verteilung in etwa gleich.

Abbildung 9; Verteilung nach Geschlecht und Branche

5.4.3 Verteilung nach Ausbildung während der Volksschulzeit

In der ersten Befragung wurde differenziert nach der schulischen Herkunft gefragt (Erhebung siehe Anhang: 9.1.1 Schulische Laufbahn).

Welche Art von Schulklasse haben Sie besucht:			
	ja	nein	Anzahl Jahre
Regelklasse (Primarschule, Realschule Sekundarschule)	0	0	_____
Regelklasse mit IF/ISF	0	0	_____
Sonderklasse/ Kleinklasse/ Werkklasse	0	0	_____
Sonderschule	0	0	_____
Andere	0	0	_____

Dies führte zu einer detaillierten Übersicht (Tabelle 3).

Tabelle 3; Anzahl Jugendlicher nach schulischer Herkunft und Abschluss; inkl. Prozent (t₁)

Besuchte Schule(-n)	Abschluss	Anzahl	Prozent
Regelklasse	Regelklasse	80	38.8
Sonder-/ Kleinklasse	Sonder-/ Kleinklasse	19	9.2
Sonderschule	Sonderschule	3	1.5
Regelklasse und Sonderklasse/ Sonderschule	Regelschule	17	8.3
Regelklasse und Sonderklasse/ Sonderschule	Sonderschule	42	10.4
Sonderschule/-klasse gemischt	Sonderschule	5	2.4
Andere Schule	unklar	4	1.9
ISF Förderung	Regelschule	8	3.9
Fehlend	unklar	28	13.6
N=		206	100

Den grössten Anteil mit ca. 40% machen Jugendliche mit einer reinen Regelschulkarriere aus. Nur drei der befragten Jugendliche (1.5%) besuchten während er gesamten Volksschulzeit eine Sonderschule, hingegen bilden Lehrlinge mit einer reinen Sonder- oder Kleinklassenkarriere mit fast 10% eine nicht zu vernachlässigende Menge. Jugendliche mit einer Umteilung von der Regelklasse in eine Sonderklasse oder -schule, welche auch dort die Volksschulzeit abgeschlossen haben, bilden mit ca. 20% die zweitgrösste Gruppe. Jugendliche mit dem umgekehrten Schulverlauf (von der Sonderschule in die Regelschule) machen einen beträchtlich kleineren Anteil aus. Über die Ursachen der jeweiligen Schulzuteilung lassen sich keine Aussagen machen, ebenso wenig über den Behinderungsgrad. Die Gruppe ist insofern homogen, als dass alle Lehrlinge das zweite EBA-Lehrjahr erreicht haben.

Der Detaillierungsgrad führt dazu, dass teilweise nur sehr kleine Stichprobenmengen verfügbar sind. Dies wird insbesondere wegen der grossen Verluste im Verlauf der Studie problematisch, da die Chance gross ist, dass infolge dessen einzelne Kategorien ganz entfallen. In der Auswertung der Studie werden die Stichproben rein nach Abschluss zusammengefasst und ausgewertet (Tabelle 4). ISF geförderte, also Jugendliche mit speziellem Förderbedarf in Regelklassen, werden den Jugendlichen mit Regelschulabschluss zugerechnet. Einzelne Jugendliche aus „anderen Schulen“ haben diese genauer benannt, Sprachheilschule, Sehbehindertenschule oder Integrationsschule. Diese wurden den Sonderschulen zugerechnet. Wurde keine weiteren Angaben gemacht, oder handelt es sich um ausländische Schulen, werden diese den fehlenden Schülern zugezählt.

Die Bezeichnung „fehlend“ bezieht sich nicht auf einen fehlenden Schulabschluss, sondern fasst die Jugendlichen zusammen, welche diese Frage nicht beantwortet haben. Sie werden zusammen mit denjenigen, welche eine andere Schule ohne genauere Bezeichnung besucht haben, vollständigkeithalber in der Tabelle 4 aufgeführt, im Verlauf der weiteren Arbeit aber nicht weiter bearbeitet. Dies führt zu folgender Ausgangslage:

Tabelle 4; Stichprobenbeschreibung nach Schulabschluss; t₁, t₂, t₃, t_{1,2&3}

	t ₁		t ₂		t ₃		t _{1,2&3}	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Regelschulabschluss (Regelklasse ausschliesslich, RK und SK/SS, Abschluss RK, ISF Förderung)	107	59.1%	73	58.9%	45	52.3%	42	56%
Sonderschulabschluss (Sonderklasse/ Kleinklasse ausschliesslich, Sonderschule ausschliesslich RK und SK/SS, Abschluss SK/SS Sonderschule/Sonderklasse gemischt)	74	40.9%	51	41.1%	41	4.7%	37	44%
Gültig, N=	181	100%	124	100%	86	100%	75	100%
andere Schulen, fehlend	25		17		12		11	

5.4.4 Verteilung nach Migrationshintergrund

Tabelle 5, Verteilung nach Geburtsland

Herkunftsland	Jugendliche		Mutter		Vater	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Schweiz, Liechtenstein	145	71.8%	122	61.9%	116	59.2%
Deutschland, Öster- reich	1	0.5%	5	2.4%	1	0.5%
Frankreich, Belgien	0	0%	1	0.5%	0	0%
Italien	3	1.5%	7	3.6%	12	6.1%
Spanien	1	0.5%	2	1%	3	1.5%
Portugal	1	0.5%	1	0.5%	0	0%
Serbien, Slowenien	13	6.4%	17	8.6%	19	9.7%
Albanien, Kosovo	12	5.9%	17	8.6%	16	8.2%
Türkei	4	2%	10	5.1%	11	5.6%
Anderes Land	22	10.9%	15	7.3%	18	9.2%
Gültig, N=	202	100%	197	100%	196	100%
Keine Angabe	4		9		10	

Ähnlich wie bei der Stichprobenbeschreibung zum schulischen Herkunftshintergrund liefert auch die Befragung zum Migrationshintergrund ein sehr detailliertes Bild der Stichprobe. Befragt wurden die Jugendlichen zum ersten Befragungstermin (t1) nach dem eigenen Geburtsland sowie dem der Mutter und des Vaters (Erhebung siehe Anhang: 9.1.3 Migrationshintergrund). Einige Angaben fehlen und sind in den Prozentsätzen in der Tabelle 5 nicht mit eingerechnet (keine Angaben).

Der Migrationshintergrund als Begriff ist nicht offiziell definiert und lässt deswegen Platz für Interpretationen, sowohl aus Sicht des Betroffenen selbst als auch aus Sicht des Beobachters. Eine subjektive Einteilung liesse sich anhand der zuhause gesprochenen Sprache machen (vgl. Müller, 2009) Diese wurde aber nicht erhoben.

Aus denselben Gründen wie in der Kategorisierung der schulischen Herkunft (kleine Stichprobenmenge) mache ich eine Zusammenfassung einzelner Kategorien. Zuteilungsfaktoren sind Geburtsland der Jugendlichen oder deren Eltern. Die wenigen Fälle mit Geburtsland Deutschland oder Österreich habe ich der Kategorie ohne Migrationshintergrund zugeteilt, da sie kulturell nahe an der schweizerischen sind und ein ähnliches Berufsbildungssystem im Heimatland vorfinden.

Tabelle 6; Stichprobenbeschreibung Migration

Kein Migrationshintergrund	Geburtsland von Jugendlicher oder Jugendlichen, Mutter und Vater in der Schweiz, Liechtenstein, Österreich oder Deutschland.
Migrationshintergrund	Jugendliche oder Jugendlicher und/oder ein Elternteil wurden ausserhalb der Schweiz, Liechtensteins, Österreichs oder Deutschlands geboren.

Nur die gültigen Angaben (N) wurden in der prozentualen Verteilung berücksichtigt. Ungültige sind vollständigshalber aufgeführt.

Tabelle 7; Stichprobenverteilung nach Migrationshintergrund; t₁, t₂, t₃, t_{1,2&3}

	t ₁		t ₂		t ₃		t _{1,2&3}	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Kein Migrationshintergrund	106	55.5%	77	58.3%	52	56.7%	50	59.5%
Migrationshintergrund	85	41.3%	55	41.7%	40	43.5%	34	40.5%
Gültig, N=	191	100%	132	100%	92	100%	84	100%
Keine Aussage möglich, aufgrund fehlender Angaben	15		9		6		6	

5.4.5 Verteilung nach Branchen

Die Analyse der Stichprobe nach Branchen zum Zeitpunkt der dritten Befragung ergab folgende Verteilung:

Tabelle 8; Verteilung nach Branche und Schulabschluss

	Regelschulabschluss		Sonderschulabschluss	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Schreinerei (N=43)	28	65%	15	35%
Hauswirtschaft (N=43)	17	39.5%	26	60.5%

(Chi-Quadrat Test = 0.018)

Während im Bereich der Schreinerei der Anteil Regelschulabgänger höher ist, als der der Sonderschulabgänger, verhält es sich im Bereich der Hauswirtschaft umgekehrt. Die Differenz liegt bei 30 bzw. 20%. Der Unterschied ist signifikant. Ich erkläre ihn dadurch, dass die EFZ-Ausbildung im Bereich der Schreinerei 4 Jahre dauert und damit allgemein zu den anspruchsvolleren Ausbildungen gehört. Im Gegensatz dazu dauert die EFZ-Ausbildung im Bereich der Hauswirtschaft drei Jahre. Somit ist wohl auch der Zugang zur EBA-Ausbildung aus einer Sonderschule eher möglich.

Tabelle 9; Verteilung nach Branche und Migrationshintergrund

	Kein Migrationshintergrund		Migrationshintergrund	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Schreinerei (N=44)	28	63.6%	16	36.4%
Hauswirtschaft (N=48)	24	50%	24	50%

(Chi-Quadrat Test = 0.188)

Unterschiedlich zeigt sich auch die Verteilung nach Branche und Migrationshintergrund. Während sich der Anteil der befragten Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund im Bereich der Hauswirtschaft die Waage hält, und somit der Anteil mit Migrationshintergrund von 50% eher hoch ist, sind im Schreinerbereich die Jugendlichen ohne Migrationshintergrund klar in der Überzahl. Ich vermute dies liegt daran, dass der Schreinerberuf ein traditionelles Handwerk ist und eher in ländlichen Gebieten gelernt wird.

Obschon der Chi-Quadrat Test angibt, dass die Auswertung nicht signifikant ist, zeigen diese Zahlen, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund in niveautieferen Ausbildungssituationen (EBA) im Vergleich zum Bevölkerungsanteil prozentual übervertreten sind.

5.4.6 Berufliche und schulische Situation, $t_{2\&3}$

Tabelle 10 zeigt die Verteilung nach Häufigkeit der schulischen und beruflichen Situationen der Jugendlichen, sowie die prozentuale Verteilung (Erhebung siehe Anhang: 9.2.1 aktuelle Situation; 9.3 Frage 1).

Tabelle 10; Häufigkeitsverteilung der schulischen und beruflichen Situation, t_2, t_3 & $t_{2\&3}$,

		t_2		t_3		$t_{2\&3}$	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Arbeit im erlernten Beruf	im Ausbildungsbetrieb	16	11.3%	14	14.3%	13	14.4%
	nicht im Ausbildungsbetrieb	30	21.3%	27	27.6%	19	21.1%
EFZ, im Lehrberuf	im Ausbildungsbetrieb	17	12.1%	5	5.1%	9	10%
	nicht im Ausbildungsbetrieb	9	6.4%	6	6.1%	9	10%
Bezahlte Arbeit nicht im erlernten Beruf	im Ausbildungsbetrieb	1	0.7%	1	1.0%	1	1.1%
	nicht im Ausbildungsbetrieb	27	19.1%	24	24.5%	14	15.6%
Praktikum	im erlernten Beruf	5	3.5%	2	2.0%	3	3.3%
	nicht im erlernten Beruf	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%
Andere, weitere Ausbildung		11	7.8%	10	10.2%	7	7.8%
Keine bezahlte Arbeit, etwas anderes		25	17.7%	8	8.2%	15	16.7%
Gesamt, N=		141	100%	98	100%	90	100%

Auffällig ist der Unterschied zwischen den Jugendlichen mit *EFZ im Lehrberuf im Ausbildungsbetrieb* zu den beiden Befragungszeitpunkten. Zur Zeit der zweiten Befragung (t_2) gaben 17 Jugendliche (12,1%) an im Lehrbetrieb eine EFZ Ausbildung zu machen. Zwei Jahre später (t_3) waren nur noch 5 (5,1%) in derselben Situation. Der Unterschied ergibt sich dadurch, dass von diesen 17 in der ersten Befragung erreichten Jugendlichen nur noch 9 ($t_{2\&3}$) erreicht werden konnten, was einen Verlust von beinahe 50% ausmacht. Je eine bzw. einer arbeitet im erlernten Beruf im Lehrbetrieb, in einem anderen Betrieb und gar nicht mehr im erlernten Beruf, je zwei sind noch in der EFZ-Ausbildung, im EBA-Lehrbetrieb und in einem anderen Betrieb (eine Person hat neu mit der EFZ-Ausbildung begonnen) und nochmals je eine Person gibt an, in einer anderen Ausbildung bzw. in einer anderen Situation zu sein. Zusätzlich ist es möglich, dass einige Jugendliche, die EFZ-Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft bereits abgeschlossen hatten, wenn sie direkt im Anschluss an die EBA-Ausbildung ins zweite Lehrjahr einsteigen konnten.

Wiederum aufgrund der kleinen Fallzahl werde ich die Kategorien zusammenfassen in Arbeit, EFZ-Ausbildung, andere Ausbildung und Erwerbslos P(siehe Tabelle11).

Tabelle 11; Häufigkeitsverteilung nach Arbeit, EFZ, andere Ausbildung und Erwerbslosigkeit,

t_{2&3}

		t ₂		t ₃		t _{2&3}	
		Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Arbeit	im Ausbildungsbetrieb	74	52.5%	66	67.3%	59	65.6%
	nicht im Ausbildungsbetrieb						
	im Ausbildungsbetrieb						
	nicht im Ausbildungsbetrieb						
EFZ	im Ausbildungsbetrieb	2	18.5%	11	11.2%	11	12.2%
	nicht im Ausbildungsbetrieb						
andere Ausbildung	im erlernten Beruf	16	11.3%	13	13.3%	13	14.4%
	nicht im erlernten Beruf						
Erwerbslos		25	17.7%	8	8.2%	7	7.8%
Gesamt, N=		141	100%	98	100%	90	100%

5.5 Vergleichbare Studien

5.5.1 TREE

TREE ist die erste in der Schweiz durchgeführte Langzeitstudie, welche den Übergang von der Schule in die Berufswelt von Jugendlichen untersucht. Befragt wurden 6000 Jugendliche, die im Jahr 2000 am Projekt PISA (Programme for International Students Assessment) teilgenommen und die offizielle Schulzeit abgeschlossen hatten. Finanziert wurde sie durch den Nationalfond, die Universität Basel, einem Konsortium der Erziehungsdirektionen der Kantone Bern, Genf und Tessin sowie dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie und dem Bundesamt für Statistik.

Ziel der Studie war es, Übergänge im Verlauf des Berufserwerbs zu analysieren und dabei das Augenmerk auf kritische Situationen zu haben. Gestützt auf die PISA-Studie war die Lesekompetenz ein weiterer Untersuchungsgegenstand. Ergänzt wurde die Kompetenzmessung durch die Sammlung von Kontextdaten über die Schülerinnen und Schüler, sowie über die besuchten Schulen. Der Langzeitverlauf erlaubt es, den Einfluss verschiedener Faktoren wie Sozioökonomie, Kultur, Persönlichkeitsmerkmale mit der Ausbildungs- und Erwerbslaufbahn in Zusammenhang zu stellen.

In drei Phasen wurden die Verläufe der Berufs-/ Ausbildungsbiografien der Studienteilnehmer erfasst. Die erste (2000 – 2003) entspricht der Berufslehrzeit. Das Augenmerk lag jedoch auf irregulären Ausbildungsverläufen wie zum Beispiel frühzeitiger Ausstieg und der Verbleib von Jugendlichen ohne Lehrabschluss.

In der zweiten Phase (2004 – 2007) stand der Übergang von der Sekundarstufe II in die Berufswelt (Berufslehre in Arbeitswelt) oder in eine tertiäre Ausbildung (Universität, Fachhochschule).

In der dritten Phase, welche im 2012 abgeschlossen worden ist, wurde eine weitere Panel-Erhebung zehn Jahre nach Studienbeginn durchgeführt.

Die erhobenen Daten führten zu einer Vielzahl von Publikationen im In- und näheren Ausland (vgl. TREE).

5.5.2 HfH Studie B.5

Die HfH Studie B.5 kann als Vorläuferstudie zu B.17 betrachtet werden. Ziel der Längsschnittstudie ist die Verfolgung der Entwicklung von leistungsschwächeren Absolventen der Berufsgrundausbildung unter der neuen Bildungsverordnung, welche im Jahr 2004 in Kraft getreten ist. Die erste Befragung fand schriftlich gegen Ende des zweiten Berufsausbildungsjahres statt. Eine weitere Befragung wurde telefonisch im ersten Jahr nach der EBA-Ausbildung durchgeführt. Sie orientierte sich an den Befragungsinstrumenten der TREE-Studie.

Die befragten Jugendlichen absolvierten eine EBA-Ausbildung in den Branchen Gastronomie und Detailhandel.

6 Forschungsschwerpunkt

Im Folgenden werde ich mich der übergeordneten Fragestellung widmen.

Gleicht eine EBA-Ausbildung Unterschiede im Selbstkonzept von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund aus separativer und integrativer Beschulung aus?

Die Beschreibung der Operationalisierung der Variablen findet sich im entsprechenden Kapitel: 8.4 Operationalisierung.

6.1 Bildungskonzept während der Volksschulzeit

Sind in Regelklassen beschulte Jugendliche im Bewältigen von schulischen und arbeitsbetrieblichen Problemen erfolgreicher als separativ beschulte?

6.1.1 These 1.1

Das Konzept der zum Ende besuchten Schule hat Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl von jungen Erwachsenen zu Beginn ihrer Arbeitskarriere, zwei Jahre nach EBA-Abschluss.

6.1.1.1 Auswertung

Tabelle 12; Schulform und Selbstwertgefühl, t_3

	Negatives Selbstwertgefühl		Positives Selbstwertgefühl	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Regelschulabschluss (N=41)	1	2.4%	40	97.6%
Sonderschulabschluss (N=40)	0	0.0%	41	100.0%

(Chi-Quadrat Test = 0.314)

Tabelle 13; Schulform und Depressivitätsempfinden, t_3

	Negative Depressivität		Positive Depressivität	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Regelschulabschluss (N=41)	38	92.7%	3	7.3%
Sonderschulabschluss (N=40)	39	95.1%	2	4.9%

(Chi-Quadrat Test = 0.644)

Die Tabellen 12 und 13 stellen die besuchte Schulform in der Abschlussklasse dem Selbstwertgefühl bzw. dem Depressivitätsgefühl gegenüber. Die überwiegende Mehrheit der Befragten, unabhängig von der besuchten Schulform, hat ein positives Selbstwertgefühl und ein schwaches Depressivitätsempfinden. Schwache Selbstwertgefühle und die positive Depressivität in der Studie müssen auf Einzelschicksale zurückzuführen sein und nicht von der Schulform abhängen. Diese sind statistisch gesehen nicht signifikant.

Mit einem Mittelwert des Selbstwertgefühls von etwas über 4 (trifft eher zu; Variablen siehe Kapitel: 6.4 Operationalisierung) ist kein signifikanter Unterschied ersichtlich (Tabelle 14).

Tabelle 14; Schulform und Mittelwert des Selbstwertgefühls, t₃

	Mittelwert des Selbstwertgefühls (1-5)	Standardabweichung	Standardfehler des Mittelwerts
Regelschulabschluss (N=41)	4.27	0.46	0.07
Sonderschulabschluss (N=40)	4.40	0.43	0.07

(Lavene Test, Signifikanz= 0.854)

6.1.1.2 Interpretation

- Das Schulkonzept hat zum Zeitpunkt drei Jahre nach EBA-Abschluss keinen Einfluss auf das Selbstwertgefühl von Jugendlichen.
- Das Schulkonzept hat zum Zeitpunkt drei Jahre nach EBA-Abschluss keinen Einfluss auf das Depressionsempfinden von Jugendlichen.

6.1.2 These 1.2

Junge Erwachsene mit einer Regelschulkarriere hängen eher eine EFZ Ausbildung an.

6.1.2.1 Auswertung

Tabelle 15; Schulform und EFZ-Anschluss

	EFZ (t ₂ und/oder t ₃)		Keine EFZ-Ausbildung	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Regelschulabschluss (N=42)	14	33.3%	28	66.7%
Sonderschulabschluss (N=37)	5	13.5%	32	86.5%

(Chi-Quadrat Test = 0.04)

Die Gegenüberstellung von Schulform und Anschluss einer EFZ-Ausbildung entweder direkt oder ein bzw. zwei Jahre nach Abschluss der EBA-Ausbildung (Tabelle 15) zeigt einen Signifikanten Unterschied. Von den Befragten Jugendlichen hängen rund 20 Prozent mehr Regel- als Sonderschulabgänger innerhalb der drei Jahre nach EBA-Abschluss eine EFZ-Lehre an. 24% der insgesamt befragten Jugendlichen (N=79) hatten eine zusätzliche EFZ-Lehre zum Befragungszeitpunkt bereits abgeschlossen oder waren noch daran eine zu absolvieren. Dies liegt im Rahmen der von Häfeli (2012) beschriebenen Forschungsergebnisse.

6.1.2.2 Interpretation

- Junge Erwachsene mit Sonderschulabschluss sind schulisch schwächer und/oder haben grössere Mühe in der Arbeit als Regelschulabgängerinnen und Regelschulabgänger.
- Junge Erwachsene mit Sonderschulabschluss sind „erst mal“ zufrieden, dass sie den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt geschafft haben.
- Junge Erwachsene mit Sonderschulabschluss trauen sich eine EFZ-Lehre eher nicht zu als solche mit Regelschulabschluss.

6.1.3 These 1.3

Junge Erwachsene mit einer Sonderschulkarriere fühlen sich drei Jahre nach EBA-Abschluss häufiger überlastet als solche mit Regelschulkarriere.

6.1.3.1 Auswertung

Tabelle 16; Schulform und Überlastungsgefühl, t₃

	Kein bis schwaches Überlastungsgefühl		Eher starkes bis sehr starkes Überlastungsgefühl	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Regelschulabschluss (N=25)	23	92.0%	2	8.0%
Sonderschulabschluss (N=27)	26	96.3%	1	3.7%

(Chi-Quadrat Test = 0.514)

Die Tabelle 16 zeigt, dass kein signifikanter Unterschied zwischen Regel- und Sonderschulabgängern bezüglich der empfundenen Arbeitsüberlastung zum Zeitpunkt der dritten Befragung besteht. Weder die befragten Jugendlichen mit Regelschulabschluss noch solche mit Sonderschulabschluss fühlen sich in der Arbeit stark überlastet. Der Unterschied von ca. 4 Prozent ist nicht signifikant.

Auch der Vergleich der Code-Mittelwerte ergibt keine gravierenden Unterschiede im Arbeitsüberlastungsempfinden (Tabelle 17).

Tabelle 17; Schulform und Überlastungsmittelwert, t₃

	Überlastungsmittelwert	Standardabweichung	Standardfehler des Mittelwerts
Regelschulabschluss (N=25)	2.24	0.77	0.15
Sonderschulabschluss (N=27)	2.07	0.72	0.14

(Levene Test, Signifikanz: 0.636)

Der Überlastungsmittelwert liegt für beide Untersuchungsgruppen, Regel- und Sonderschulabgänger, zwischen 2 und 3 (Befragte Empfinden Belastung: 2-eher selten; 3-ab und zu).

6.1.3.2 Interpretation

- Das Schulkonzept hat zum Zeitpunkt drei Jahre nach EBA-Abschluss keinen Einfluss auf das Überlastungsempfinden der Jugendlichen.

6.1.4 These 1.4

Junge Erwachsene mit einer Sonderschulkarriere sind zwei Jahre nach Beginn der Arbeitskarriere häufiger von Erwerbslosigkeit bedroht.

6.1.4.1 Auswertung

Tabelle 18; Schulform und Erwerbslosigkeit, t₃

	Erwerbslos		Bezahlte Arbeit oder in Ausbildung (EFZ, andere Ausbildung)	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Regelschulabschluss (N=45)	2	4.4%	43	95.6%
Sonderschulabschluss (N=41)	5	12.2%	36	87.8%

(Chi-Quadrat Test = 0.189)

Die kleine Stichprobenzahl lässt keine Verallgemeinerung der in der Tabelle 18 dargestellten Analyse zu. Es ist kein direkter Zusammenhang zwischen der Schulform und der Erwerbslosigkeit zum Zeitpunkt der dritten Befragung ersichtlich. Hinsichtlich der Einzelschicksale geben etwa 8% der insgesamt befragten Jugendlichen an, erwerbslos zu sein. Davon bezeichnen sich fünf als arbeitslos und als arbeitssuchend. Eine ist Mutter und sei deswegen nicht auf Arbeitssuche, zwei äussern sich nicht spezifisch zu ihrer Situation.

6.1.5 Interpretation

- Das Schulkonzept hat zum Zeitpunkt drei Jahre nach EBA-Abschluss keinen Einfluss auf die Erwerbslosigkeit der Jugendlichen.

6.1.6 Beantwortung der Fragestellung 1

Die kleine Stichprobengrösse hat keine zu verallgemeinernden Prozentzahlen ergeben. Jedoch zeigt sich die Tendenz, dass sich der berufliche Erfolg nach der EBA-Ausbildung unabhängig von der Besuchten Schulform während der Regelschulzeit entwickelt. Dies zeigt sich in der Befragung zu Selbstwertgefühl, Arbeitsüberlastung als auch Erwerbslosigkeit. Einziger signifikanter Unterschied besteht im Anschluss einer EFZ- an die EBA-Ausbildung. Diese Möglichkeit der Weiterbildung wird von den ehemaligen Regelklasseschülern signifikant häufiger genutzt als von ehemaligen Sonderklasseschülern. Worin die Gründe für den Unterschied liegen, lässt sich mit den in dieser Studie erhobenen Daten nicht eruieren.

6.2 Migrationshintergrund

Lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt (t_3) ein genereller Unterschied zwischen der Karriere von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund feststellen?

6.2.1 These 2.1

Der Anteil von jungen Erwachsenen mit Migrationhintergrund liegt über dem der generellen Schulpflichtigen.

6.2.1.1 Auswertung

In der Stichprobenbeschreibung ist der prozentuale Anteil von 43.5% von Jugendlichen mit Migrationshintergrund schon aufgeführt. Der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund liegt höher als der Anteil an der Gesamtschülerschaft der Schweiz.

6.2.1.2 Interpretation

- Es bestätigt sich, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund in schwächeren Schulstufen generell übervertreten sind, auch in der EBA-Ausbildung.

6.2.2 These 2.2

Junge Erwachsene mit Migrationshintergrund sind in der Arbeit generell weniger überfordert als junge Erwachsene ohne Migrationshintergrund.

6.2.2.1 Auswertung

Tabelle 19; Migrationshintergrund und Überlastungsempfinden, t_3

	Kein bis mittleres Überlastungsempfinden		Starkes Überlastungsempfinden	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Kein Migrationshintergrund (N=33)	33	100.0%	0	0.0%
Migrationshintergrund (N=28)	25	89.3%	3	10.7%

(Chi-Quadrat Test = 0.054; Nur Personen in einem Arbeitsverhältnis wurden zur Arbeitsüberlastung befragt).

Die Gegenüberstellung von Migrationshintergrund und Überlastungsempfinden (Tabelle 19) zeigt keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Untersuchungsgruppen. Unabhängig vom kulturellen Hintergrund fühlt sich die überwiegende Mehrheit der befragten Jugendlichen in der Arbeit nicht stark überlastet. Der prozentuale Unterschied ist bedingt durch die kleine Anzahl Befragter wenig aussagekräftig. Er ist eher auf die Lebensumstände einzelner Individuen zurückzuführen als auf die statistische Signifikanz. Der Vergleich der Mittelwerte (Tabelle 20) beider Untersuchungsgruppen bestätigt, dass im Überlastungsempfinden keine signifikanten Unterschiede zu finden sind. Der Mittelwert von ca. 2, bestätigt das Resultat aus dem Vergleich der Mittelwerte der Untersuchungsgruppen nach Schulform, nämlich dass sie sich eher selten überlastet fühlen.

Tabelle 20; Migrationshintergrund und Überlastungsmittelwert, t_3

	Überlastungsmittelwert	Standartabweichung	Standartfehler des Mittelwerts
Kein Migrationshintergrund (N=52)	2.0	0.8	0.1
Migrationshintergrund (N=39)	2.1	0.9	0.1

(Levene Test, Signifikanz: 0.056)

6.2.2.2 Interpretation

- Die EBA-Ausbildung und die Arbeitserfahrung der ersten drei Jahre führen dazu, dass die Jugendlichen mit der Arbeitsbelastung gut umgehen können.

6.2.3 These 2.3

Die familiäre Unterstützung von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund unterscheidet sich.

6.2.3.1 Auswertung

Tabelle 21; Migrationshintergrund und familiäres Interesse, t_3

	Positives familiäres Interesse		negatives familiäres Interesse	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Kein Migrationshintergrund (N=52)	47	90.4%	5	9.6%
Migrationshintergrund (N=39)	37	94.9%	2	5.1%

(Chi-Quadrat Test = 0.427)

Es zeigt sich, dass sich die Jugendlichen unabhängig von ihrem kulturellen Hintergrund durch die Familie unterstützt fühlen. Die Gegenüberstellung der Untersuchungsgruppen mit dem familiären Interesse (Tabelle 21) zeigt dass der Unterschied nicht signifikant ist.

Tabelle 22; Migrationshintergrund und familiäre Verlässlichkeit, t_3

	Positive familiäre Verlässlichkeit		negative familiäre Verlässlichkeit	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Kein Migrationshintergrund (N=52)	43	83.7%	9	17.3%
Migrationshintergrund (N=40)	33	82.5%	7	17.5%

(Chi-Quadrat Test = 0.981)

Der Unterschied zwischen der Verlässlichkeit in Familien mit und ohne Migrationshintergrund (Tabelle 22) ist nicht signifikant. Ein Grossteil der Jugendlichen kann sich auf ihre/seine Familie bei schulischen und/oder arbeitsbezogenen Schwierigkeiten verlassen.

Die Datenanalyse nach dem Vergleich der Mittelwerte von familiärem Interesse und der Verlässlichkeit (Tabelle 23 und 24) zeigt ein positives Bild der familiären Unterstützung, auch noch drei Jahre nach EBA-Abschluss. Sowohl Jugendliche ohne also auch mit Migrationshintergrund empfinden Verlässlichkeit und Interesse der Familie als hoch.

Tabelle 23; Migrationshintergrund und familiärer Interessenmittelwert, t_3

	Verlässlichkeitsmittelwert	Standartabweichung	Standartfehler des Mittelwerts
Kein Migrationshintergrund (N=52)	3.15	0.80	0.11
Migrationshintergrund (N=39)	3.15	0.89	0.14

(Levene Test, Signifikanz: 0.951)

Tabelle 24; Migrationshintergrund und familiärer Verlässlichkeitsmittelwert, t_3

	Interessenmittelwert	Standartabweichung	Standartfehler des Mittelwerts
Kein Migrationshintergrund (N=52)	3.29	0.63	0.08
Migrationshintergrund (N=39)	3.47	0.68	0.10

(Levene Test, Signifikanz: 0.742)

6.2.3.2 Interpretation

- Drei Jahre nach Abschluss der EBA-Ausbildung kennen Eltern mit Migrationhintergrund den Arbeitsmarkt und können ihre Kinder bei Problemen unterstützen.
- Die Jugendlichen haben sich drei Jahre nach Ausbildungsabschluss von der Familie gelöst, dass die Unterstützung nicht mehr als nötig empfunden wird.

6.2.4 These 2.4

In Punkto EFZ-Ausbildung hält sich der prozentuale Anteil von jungen Erwachsenen mit und ohne Migrationshintergrund die Waage.

6.2.4.1 Auswertung

Tabelle 25; Migrationshintergrund und EFZ

	EFZ (t_2 und/oder t_3)		Bezahlte Arbeit, andere Ausbildung oder erwerbslos	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Kein Migrationshintergrund (N=52)	10	19.2%	42	80.8%
Migrationshintergrund (N=40)	12	30.0%	28	70.0%

(Chi-Quadrat Test = 0.230)

Die Tabelle 21 zeigt, dass prozentual rund 10% mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund eine EFZ-Ausbildung anhängen als solche ohne. Der Chi-Quadrat Test jedoch gibt einen Wert von tiefer Signifikanz an. Aufgrund der kleinen Stichprobenmenge lässt sich das Resultat der Analyse nicht verallgemeinern. Die folgenden Interpretationen müssten in einer Studie mit einer grösseren Stichprobenzahl überprüft werden.

6.2.4.2 Interpretation

- Jugendliche mit Migrationshintergrund haben höhere berufliche Ziele als solche ohne Migrationshintergrund.
- Jugendliche mit Migrationshintergrund in der EBA-Ausbildung sind allgemein kognitiv stärker als solche ohne Migrationshintergrund.

6.2.5 Beantwortung der Fragestellung 2

Es lässt sich zum Zeitpunkt drei Jahre nach Abschluss der EBA-Ausbildung kein genereller Unterschied im Verlauf der Karriere von Jugendlichen mit oder ohne Migrationshintergrund feststellen. Beide Untersuchungsgruppen empfinden die familiäre Unterstützung in Punkten Interesse und Verlässlichkeit in Bezug auf schulische und berufliche Probleme als gut.

Beide Untersuchungsgruppen fühlen keine übermässige Arbeitsbelastung. Der grösste Unterschied zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund findet sich in der Tendenz eine EFZ-Ausbildung anzuhängen. Die Stichprobe zeigt, dass mehr Jugendliche mit einem nicht schweizerischen (liechtensteinischen, österreichischen und deutschen) kulturellen Hintergrund dieser Form von Weiterbildung nachgehen. Jedoch lässt die kleine Fallzahl keine Verallgemeinerung zu und müsste in einem weiteren Rahmen erneut überprüft werden.

6.3 Veränderung des Selbstwertgefühls

Findet während der ersten drei Jahre nach Abschluss der EBA-Ausbildung ein Angleichen im Selbstkonzept zwischen den Untersuchungsgruppen statt?

6.3.1 These 3.1

Das Selbstwertgefühl von Jugendlichen sowohl mit Sonderschul- als auch mit Regelschulkarrieren nimmt während der ersten drei Jahre in der Arbeitswelt generell zu.

6.3.1.1 Auswertung

Tabelle 26; Verteilung nach Selbstwertgefühl, t₁, t₂ und t₃

	t ₁ (N=192)			t ₂ (N=133)			t ₃ (N=81)		
	Anzahl	Prozent		Anzahl	Prozent		Anzahl	Prozent	
sehr positiver Selbstwert	46	24.0%	80.2%	70	52.6%	97.8%	33	40.8%	98.8%
positiver Selbstwert	108	56.2%		60	45.1%		47	58.0%	
neutraler Selbstwert	36	18.8%	18.8%	3	2.3%	2.3%	1	1.2%	1.2%
negativer Selbstwert	0	0.0%	1.0%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%
sehr negativer Selbstwert	2	1.0%		0	0.0%		0	0.0%	

Zu allen Zeitpunkten geben die allermeisten Jugendlichen an, ein positives oder ein sehr positives Selbstwertgefühl zu haben. Zum ersten Befragungszeitpunkt kurz vor der Lehrabschlussprüfung lag der Anteil der Jugendlichen mit neutralem Selbstwertgefühl höher jedoch als zu den anderen zwei Befragungszeitpunkten, der mit positiver/sehr positiver Selbsteinschätzung im Gegensatz dazu tiefer. Die Tabellen 27 und 28 zeigen den Verlauf der Veränderung der Aussagen zum Selbstwertgefühl, unabhängig davon, ob sie sich im negativen, neutralen oder positiven Spektrum des Selbstwertgefühls befinden, ebenso machen sie keine Aussage über den Wert der Veränderung.

Tabelle 27; Selbstwertgefühlsveränderung zwischen t_1 und t_3

$t_1 - t_3$	Häufigkeit (N=86)	
	Anzahl	Prozent
Positive Veränderung	62	72%
Neutrale Veränderung	12	14%
Negative Veränderung	12	14%

Tabelle 28; Verlauf des Depressivitätsempfindens zwischen t_1 und t_3

$t_1 - t_3$	Häufigkeit (N=86)	
	Anzahl	Prozent
Positive Veränderung im Sinne der Gesundheit (Negativ im Sinne der Depression)	54	62.8%
Neutrale Veränderung	8	9.3%
Positive Veränderung im Sinne der Depressivität Negativ im Sinne der Gesundheit	24	27.9%

Im Sinne der Gesundheit zeigen beide Tabellen ein positives Bild. Die meisten geben in der letzten Befragung ein positiveres Selbstwertgefühlsbild an als in der ersten Befragung. Dies zeigt sich auch in der Häufigkeitsverteilung des Selbstwertgefühls selbst (Tabelle 26).

6.3.1.2 Interpretation

- Der Übertritt von der Berufsausbildung in die Berufswelt unterstützt generell den Aufbau des Selbstwertgefühls der Jugendlichen.
- Der Übertritt in die Erwachsenenwelt konfrontiert die Jugendlichen mit existenziellen Fragen, was sich auf positive Beurteilung der Aussagen zur Depressivität zeigt.
- Die Jugendlichen merken, dass sich nicht alle ihre Träume erfüllen können.

6.3.2 These 3.2

Der Verlauf der Selbstwertgefühlsveränderung verläuft nicht linear vom Zeitpunkt der ersten bis zum Zeitpunkt der dritten Befragung.

6.3.2.1 Analyse

Tabelle 29; Verlauf der Selbstwertgefühlsveränderung zwischen t₁ und t₂ (Periode 1)

t ₁ – t ₂	Häufigkeit (N=82)	
	Anzahl	Prozent
Positive Veränderung	55	67.0%
Neutrale Veränderung	9	11.0%
Negative Veränderung	18	22.0%

Tabelle 29 zeigt, dass ca. zwei Drittel der Jugendlichen ihr Selbstwertgefühl in der Periode 1 mit dem Übergang von der Berufsausbildung in die Berufswelt steigern konnten. Dennoch war bei etwa einem Fünftel die Veränderung des Selbstwertgefühls negativ.

Tabelle 30; Erwerbslosigkeit und Veränderung des Selbstwertgefühls, t₂ (Periode 1)

	Positive Veränderung		Neutrale Veränderung		Negative Veränderung	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Erwerbslos (N=12)	5	41.7%	3	25.0%	4	33.3%
In Arbeitsverhältnis oder in Ausbildung (EFZ oder andere) (N=70)	50	71.4%	6	8.6%	14	20.0%

(Chi-Quadrat Test = 0.95)

Von den zum zweiten Befragungszeitpunkt zwölf Erwerbslosen hatte sich bei vieren das Selbstwertgefühl negativ verändert. Bei fünfem hat es sich positiv verändert, bei dreien blieb der Verlauf neutral. Der Anteil Jugendlicher mit negativer Veränderung des Selbstwertgefühls in der Periode 1 ist bei den Erwerbslosen um mehr als 10 Prozent höher. Wegen der kleinen Stichprobenzahl zeigt die Analyse allenfalls eine Tendenz, kann aber nicht als signifikant gelten oder verallgemeinert werden. Die Tabelle 31 zeigt eine leicht schwächere, durchschnittliche Steigerung des Selbstwertgefühls bei Jugendlichen in der Erwerbslosigkeit.

Tabelle 31; Erwerbslosigkeit und Mittlere Veränderung des Selbstwertgefühls, t₂ (Periode 1)

	Interessenmittelwert	Standartabweichung	Standartfehler des Mittelwerts
Erwerbslos (N=12)	0.33	0.72	0.21
In Arbeitsverhältnis oder in Ausbildung (EFZ oder andere) (N=70)	0.5	0.68	0.08

(Levene Test, Signifikanz: 0.353)

Tabelle 32; Veränderung des Selbstwertgefühls zwischen t₂ und t₃ (Periode 2)

Periode 2, t ₂ – t ₃	Häufigkeit (N=84)	
	Anzahl	Prozent
Positive Veränderung	34	34.7%
Neutrale Veränderung	20	23.8%
Negative Veränderung	30	35.7%

Mit rund 36 Prozent verändert sich während der Periode 2 (Tabelle 32) bei markant mehr Jugendlichen das Selbstwertgefühl negativ als während der Periode 1 (Tabelle 29). Die Anzahl Jugendlicher mit einem neutralen Verlauf wird hingegen etwas mehr als verdoppelt. Im Gegenzug wird der Anteil Jugendlicher mit einem positiven Verlauf beinahe halbiert.

Tabelle 33; Erwerbslosigkeit und Veränderung des Selbstwertgefühls, t₃ (Periode2)

	Positive Veränderung		Neutrale Veränderung		Negative Veränderung	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Erwerbslos (N=6)	3	50.0%	1	16.7%	2	33.3%
In Arbeitsverhältnis oder in Ausbildung (EFZ oder andere) (N=78)	31	39.7%	19	24.4%	28	35.9%

(Chi-Quadrat Test = 0.864)

Aufgrund der (erfreulicherweise) noch kleineren Fallzahl von erwerbslosen Jugendlichen, sind die prozentualen Anteile nicht zu verallgemeinern. Ein Vergleich der Veränderung des Selbstwertgefühls in der zweiten Periode zwischen den Untersuchungsgruppen der erwerbslosen und den Jugendlichen in einer Ausbildung oder einem Arbeitsverhältnis zeigt (Tabelle 34), dass erstere dieses leicht steigern konnten. Bei der zweiten Gruppe ist eine leichte negative Veränderung erkennbar. Diesen Unterschied rechne ich eher individuellen Schicksalen und nicht einer statistischen Signifikanz zu.

Tabelle 34; Erwerbslosigkeit und Mittlere Veränderung des Selbstwertgefühls, t₃

	Interessenmittelwert	Standartabweichung	Standartfehler des Mittelwerts
Erwerbslos (N=6)	0.29	0.66	0.27
In Arbeitsverhältnis oder in Ausbildung (EFZ oder andere) (N=78)	-.01	0.56	0.03

(Levene Test, Signifikanz: 0.431)

Tabelle 35; Veränderung des Selbstwertgefühls in der Periode 1 und 2

		Periode 2, $t_2 - t_3$		
		Positiver Veränderung	Neutraler Veränderung	Negativer Veränderung
Periode 1, $t_1 - t_2$	Positive Veränderung	12	13	27
	Neutrale Veränderung	3	2	3
	Negative Veränderung	16	2	0

(N=78; Chi-Quadrat Test = 0.000)

Die Tabelle 35 zeigt auf, dass sich alle Jugendlichen mit einer negativen Veränderung des Selbstwertgefühls (in der Periode 1) während der zweiten Periode fangen konnten. Der grösste Teil der Jugendlichen macht derjenige mit einem positiven Verlauf in der ersten Periode und einem negativen in der 2. Periode aus.

6.3.2.2 Interpretation

- Das Bestehen der Lehrabschlussprüfung mit Erhalt des Attests führt bei den Jugendlichen zu einer Steigerung des Selbstwertgefühls.
- Die Situation der Erwerbslosigkeit wirkt sich direkt auf das Selbstwertgefühl aus.
- In den Jahren nach Abschluss der Berufsausbildung wird das Selbstwertgefühl stabiler.

6.3.3 These 3.3

Faktoren wie Migrationshintergrund und Schulform wirken sich typisch auf die Veränderung im Selbstwertgefühl aus.

6.3.3.1 Auswertung

Die Tabellen 36 und 38 stellen der Veränderung des Selbstwertgefühls den Migrationshintergrund bzw. die Schulform gegenüber.

Tabelle 36; Migrationshintergrund und Veränderung des Selbstwertgefühls, $t_1 - t_3$

	Positive Veränderung		neutrale Veränderung		Negative Veränderung	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Kein Migrationshintergrund (N=46)	32	69.6%	7	15.2%	7	15.2%
Migrationshintergrund (N=35)	25	71.4%	5	14.3%	5	14.3%

(Chi-Quadrat Test = 0.984)

Der Chi-Quadrat Test gibt an, dass die Verteilung nicht signifikant ist. Die Prozentsätze zeigen, dass kaum ein Unterschied zwischen Jugendlichen mit und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund er-

kennbar ist. Auch in der Qualität der Veränderung ist kaum ein Unterschied sichtbar. Beide Untersuchungsgruppen konnten ihre Selbstwertgefühl um fast einen halben Punkt steigern (Tabelle 37).

Tabelle 37; Migrationshintergrund und mittlere Veränderung Selbstwertgefühls, $t_1 - t_3$

	Interessenmittelwerts- veränderung	Standartabweichung	Standartfehler des Mittelwerts
Kein Migrationshintergrund (N=46)	0.46	0.61	0.09
Migrationshintergrund (N=35)	0.43	0.66	0.11

(Levene Test, Signifikanz: 0.609)

Tabelle 38; Schulform und Veränderung des Selbstwertgefühls, $t_1 - t_3$

	Positiver Verän- derung		neutraler Verän- derung		Negativer Verän- derung	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Regelschulabschluss (N=39)	28	71.8%	4	10.3%	7	17.9%
Sonderschulabschluss (N=38)	29	76.3%	7	18.4%	9	23.7%

(Chi-Quadrat Test = 0.165)

Die Tabelle 38 zeigt, dass auch die Schulform während der Regelschulzeit keine Auswirkungen auf die Richtung der Veränderung des Selbstwertgefühls in der Zeit nach dem EBA-Abschluss hat. Tabelle 36 zeigt, dass auch die Steigerung des Selbstwertgefühls in etwa parallel verläuft.

Tabelle 39; Schulform und mittlere Veränderung des Selbstwertgefühls, $t_1 - t_3$

	Interessenmittelwerts- veränderung	Standartabweichung	Standartfehler des Mittelwerts
Regelschulabschluss (N=39)	0.41	0.67	0.11
Sonderschulabschluss (N=38)	0.55	0.53	0.09

(Levene Test, Signifikanz: 0.354)

6.3.3.2 Interpretation

- Der Migrationshintergrund hat keine Auswirkungen auf die Veränderung des Selbstwertgefühls.
- Die Schulform hat keine Auswirkung auf die Veränderung des Selbstwertgefühls.

6.3.4 These 3.4

Das Selbstvertrauen von Jugendlichen sowohl mit Sonderschul- als auch mit Regelschulkarrieren nimmt während der EFZ-Ausbildung zu.

6.3.4.1 Auswertung

Tabelle 40; EFZ-Ausbildung und Veränderung des Selbstwertgefühls, t_1 – t_3

	Positive Veränderung		neutrale Veränderung		Negative Veränderung	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
EFZ (t_2 und/oder t_3) (N=20)	18	90%	1	5%	1	5%
Keine EFZ-Ausbildung (N=66)	44	66.7%	11	16.7%	11	16.7%

(Chi-Quadrat Test= 0.125)

Die Tabelle 40 zeigt, dass sich in der Tendenz das Selbstwertgefühl von Jugendlichen in der EFZ-Ausbildung eher positiv entwickelt. Jugendliche, welche keine EFZ Ausbildung machen, zeigen eine nicht signifikante kleinere Tendenz, dass das Selbstwertgefühl sich positiv verändert. Aussagen einzelner Personen sind statistisch gesehen nicht relevant, da sich deren Einzelschicksale nicht verallgemeinern lassen. Die Qualität der mittleren Selbstwertveränderung beider Untersuchungsgruppen ist vergleichbar und stellt mit knapp unter 0.5 Punkten (Tabelle 41) eine leichte Steigerung des Selbstwertgefühls dar.

Tabelle 41; EFZ und mittlere Veränderung des Selbstwertgefühls, t_1 – t_3

	Interessenmittelwertveränderung	Standartabweichung	Standartfehler des Mittelwerts
EFZ (t_2 und/oder t_3) (N=20)	0.45	0.65	0.08
Keine EFZ-Ausbildung (N=66)	0.47	0.53	0.12

(Levene Test, Signifikanz: 0.147)

6.3.4.2 Interpretation

- In der Tendenz zeigt die EFZ-Ausbildung einen Zusammenhang mit der positiven Veränderung des Selbstwertgefühls.

6.3.5 Beantwortung der Forschungsfrage 3

Das Selbstwertgefühl verändert sich allgemein während der Zeit nach der EBA-Ausbildung positiv. Dies hängt wohl zu einem gewissen Teil mit der Überwindung der Hindernisse der Lehrabschlussprüfung zusammen. Ebenso kann sich auch der Erwachsenenlohn (im Gegensatz zum Lehrlingslohn) positiv auf das Selbstwertgefühl auswirken.

Migrationshintergrund oder Schulform scheinen keine nennenswerten Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl der Jugendlichen zu haben.

Allenfalls besteht ein Zusammenhang zwischen EFZ-Ausbildung und positiver Veränderung des Selbstwertgefühls. Jedoch ist nicht klar, ob die Ausbildung das Selbstwertgefühl steigert oder das gesteigerte Selbstwertgefühl die Tendenz erhöht, eine weitere Ausbildung anzuhängen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der grösste Teil der Jugendlichen im positiven Spektrum des Selbstwertgefühls befindet. Um eine genauere Analyse der Veränderung innerhalb dieses Spektrums machen zu können, wäre ein feineres Instrument als die Rosenbergkala nötig.

6.4 Operationalisierung

6.4.1 Skalen

Obschon einige Skalen kein messbares Intervall beschreiben, also eigentlich als ordinal bezeichnet werden müssen, habe ich sie in der Auswertung dennoch wie in einer Intervallskala behandelt, um zu zeigen, wie sich der Selbstwert während des Verlaufs verändert hat. Mit den Skalen zu Selbstwertgefühl/Depressivität (-sverlauf) und Überlastungsempfinden bin ich so verfahren.

Verarbeitet wurden die Daten mit dem Statistikprogramm SPSS. Folgende Analysemethoden habe ich angewendet:

- Häufigkeit um Anzahl- und Prozentverteilung einer Variablen zu erfahren.
- Kreuztabelle um Zusammenhänge zweier Variablen in Anzahl- und Prozentverteilung zu erfahren. Der Chi-Quadrat Test gibt die Signifikanz der Zusammenhänge an. Für eine signifikante Aussage sollte der Chi-Quadrat Test nicht unter 0.005 liegen.
- T-Test um den Mittelwert zweier Fallgruppen zu errechnen. Der Levene Test gibt Auskunft über die Signifikanz.

6.4.2 Selbstwertgefühl und Depressivität

Das Selbstwertgefühl wurde anhand von acht der zehn Aussagen der Rosenbergkala gemessen. Befragt wurden die Jugendlichen jeweils zur Depressivität (siehe Anhang: 9.1.4 Selbstwert/Depressivität; 9.3 Frage 6) und zum Selbstwert (siehe Anhang: 9.1.4 Selbstwert/Depressivität; 9.2.3 Selbstwert; 9.3 Frage 6) diese beiden Kategorien werden separat behandelt.

Die Jugendlichen wurden gebeten folgende Aussagen zum Selbstwertgefühl zu beurteilen:

- Insgesamt bin ich mit mir selbst zufrieden.
- Ich glaube, ich habe ein paar gute Eigenschaften.
- Ich kann Dinge ebenso gut wie die meisten anderen.
- Ich habe das Gefühl ein wertvoller Mensch zu sein, mit Anderen mindestens auf gleicher Stufe zu stehen.

Die Aussagen der Jugendlichen wurden einem Wert 1 (trifft gar nicht zu), 2 (trifft eher nicht zu), 3 (teils-teils), 4 (trifft eher zu) und 5 (trifft genau zu) zugeteilt. Aus den erhaltenen Werten jeder und jedes Jugendlichen wurde der Durchschnitt errechnet. Ein Wert kleiner als 3 weist auf ein negatives, ein Wert grösser als 3 auf ein positives Selbstwertgefühl. Ebenso bin ich mit den Aussagen zur Depressivität verfahren.

- Ich fühle mich manchmal richtig wertlos.
- Bestimmt gibt es Zeiten, in denen ich mich nutzlos fühle.
- Ich wünschte, ich könnte vor mir selber mehr Achtung haben.
- Alles in allem neige ich dazu, mich als eine Versagerin/ einen Versager zu fühlen.

Die erhaltenen Werte kleiner als drei weisen auf eine negative Depressivität (positiv im Sinne der Gesundheit), Werte über drei auf eine positive Depressivität (negativ im Sinne der Gesundheit) hin.

6.4.3 Verlauf Selbstwertgefühl/ Depressivitätsgefühl

Die Veränderung im Verlauf des Selbstwert- und des Depressionsempfindens berechnete ich aus der Differenz der errechneten Durchschnittswerte zu den drei Befragungszeitpunkten (Selbstwertempfinden: t_1 , t_2 und t_3 ; Depressionsempfinden: t_1 , t_3). Folgendermassen wurden die Werte kategorisiert.

Tabelle 42; Kategorisierung des Selbstwert-/ Depressivitätsgefühls

Positiver Wert (0 – 5)	Positive Veränderung im Sinne des Selbstwertgefühls/ der Depressivität
Wert 0	Neutrale Veränderung im Sinne des Selbstwertgefühls/ der Depressivität
Negativer Wert (-5 – 0)	Negative Veränderung im Sinne des Selbstwertgefühls/ der Depressivität

6.4.4 Familiäre Unterstützung

Die familiäre Unterstützung als solche wurde nicht erhoben. Jedoch wurden die Jugendlichen nach

- dem Interesse für Ausbildung und Arbeit (Fragebogen: t_3 , Frage 7)
- der Verlässlichkeit in schwierigen Schul- und/oder Arbeitssituationen (Fragebogen: t_3 , Frage 8)

von je Vater, Mutter und Geschwistern befragt. Die Befragten beurteilten diese mit den folgenden Begriffen, welche mit den Zahlen 1-4 von den Interviewern codiert wurden.

- gar nicht (1)
- wenig (2)
- ziemlich (3)
- sehr (4)

Der Durchschnitt aus den Codes der Familienmitglieder dient mir zur Ermittlung des familiären Interesses und der familiären Verlässlichkeit. Je kleiner die Zahl desto kleiner Interesse und Verlässlichkeit. Um die Streuung einzugrenzen, fasse ich die Antworten in zwei Kategorien zusammen:

Tabelle 43; Kategorisierung familiäres Interesse/ familiäre Verlässlichkeit

Durchschnitt < 2.5	Interesse/Verlässlichkeit wird <i>gar nicht</i> bis <i>wenig</i> empfunden.	Positives familiäres Interesse/Verlässlichkeit
Durchschnitt \geq 2.5	Interesse/Verlässlichkeit wird <i>ziemlich</i> bis <i>sehr</i> empfunden.	Negatives familiäres Interesse/Verlässlichkeit

6.4.5 Überlastungsempfinden

Um die Frage nach der Überforderung am Arbeitsplatz zu beantworten, beziehe ich mich auf die Beantwortung folgender Frage (siehe Anhang: 9.3 Frage 20)

- Wie oft kommt Folgendes in Ihrer Arbeit im Betrieb vor?

zu den:

- Ich habe zu viel zu tun.
- Ich fühle mich in der Arbeit überfordert.
- Ich muss Sachen machen die mir zu kompliziert sind.

Diese Aussagen nehmen Bezug auf die eigene Empfindung der Arbeitsbelastung. Die Befragten erhielten folgende Antwortmöglichkeiten, welche mit den Zahlen 1-5 von den Interviewern codiert wurden:

- sehr selten/nie (1)
- eher selten (2)
- ab & zu (3)
- eher oft (4)
- sehr oft/ immer (5)

Der Durchschnitt aus den Codes dient mir zur Ermittlung des Überlastungsgefühls - je kleiner die Zahl desto kleiner das Belastungsgefühl. Um die Streuung einzugrenzen, fasse ich die Antworten in Kategorien zusammen:

Tabelle 44; Kategorisierung Überlastungsempfinden

Durchschnitt \leq 3	Kein - mittleres Überlastungsempfinden
Durchschnitt $>$ 3	starkes Überlastungsempfinden

7 Beantwortung der Forschungsfragen

Gleicht eine EBA-Ausbildung Unterschiede im Selbstkonzept von Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund aus separativer und integrativer Beschulung aus?

Ich habe mich dieser Frage aus verschiedenen Richtungen angenähert und Indizien gesammelt, um sie zu beantworten. Die EBA-Ausbildung scheint entweder tatsächlich grössere Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen auszugleichen oder die EBA-Jugendlichen, unabhängig von ihrem schulischen oder kulturellen Hintergrund, sind eine relativ homogene Gemeinschaft.

7.1 Einflussfaktor Schulform

Meine Nachforschungen haben ergeben, dass Unterschiede zwischen Jugendlichen mit Regel- oder Sonderschulabschluss zwei Jahre nach Abschluss der EBA-Ausbildung weitgehend aufgehoben sind. Grössere Abweichungen konnten keine festgestellt werden, weder in so genannten Umweltfaktoren wie der familiären Unterstützung bezüglich Problemen und Schwierigkeiten in der Schule oder am Arbeitsplatz, noch im persönlichen Umgang mit Schwierigkeiten, was Auswirkungen auf die subjektiven Empfindungen wie Selbstwert, Depressivität oder Überforderung am Arbeitsplatz haben würde.

Die von Rheinberg und Enstrup entdeckten Unterschiede im Verlauf des Selbstkonzepts zwischen Sonder- und Grund-/Hauptschüler (Haeberlin et al., S. 2003, S.97) scheinen sich in einer gemeinsamen zweijährigen Berufsausbildung weitgehend aufzulösen. Um genauere Erkenntnisse zu haben, hätte mit einer grösseren Stichprobe eine differenziertere Analyse des Rosenbergtest gemacht werden müssen. Dass sich jedoch eine überwiegende Mehrheit unabhängig von Schulform im positiven Sektor des Selbstwertgefühls befindet, empfinde ich als äusserst erfreulich. Aussagen können über die Wahrscheinlichkeit einer EFZ-Lehre im Anschluss an die EBA-Ausbildung gemacht werden. Diese liegt bei Regelklasseabsolventinnen und -absolventen signifikant höher als bei ehemaligen Sonderschülerinnen und -schüler. Die Ergebnisse zur höheren Wahrscheinlichkeit einer Erwerbslosigkeit nach einer EBA-Ausbildung von Sonderschulabgängerinnen und -abgängern sind laut dieser Auswertung ersichtlich jedoch nicht signifikant.

Beides könnte seine Gründe in einer allgemein schwächern schulischen Leistungsfähigkeit haben, da sich weder ein signifikanter Unterschied in der familiären Unterstützung noch im Selbstwertgefühl feststellen lassen konnte.

7.2 Einflussfaktor Migrationshintergrund

„Die ‚Transmissionsthese‘ besagt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger in Berufsausbildungen anzutreffen sind, für die sie tendenziell überqualifiziert sind.... Die konkurrierende ‚Angleichungsthese‘ geht hingegen davon aus, dass Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund nach der starken Selektion an der ersten Schwelle [Übertritt von der Sekundarstufe I in die Berufsausbildung, Anm. d. Verf.] in ihren Leistungen angleichen und somit die Unterschiede schwinden“ (Stamm et al., 2012, S.13). Die Transmissionsthese bestätigt sich lediglich im überproportional grossen Anteil Jugendlicher in der untersuchten Stichprobe, jedoch lässt sich auch die Angleichungsthese nicht eindeutig belegen, da der Anteil Jugendlicher mit Migrationshintergrund welche eine EBA-Ausbildung anhängen, (laut Chi-Quadrat Test) unsignifikant grösser ist als der ohne. Im Vergleich mit der im Kapi-

tel „Sonderfall Migration“ erwähnten Theorie, fällt der Unterschied erstaunlich gering aus. Die Auswertung hat keine signifikanten Differenzen in der Bewältigung der Arbeits- oder schulischen Situation sichtbar gemacht, ebenso wenig in der familiären Unterstützung. So würde diese Studie die Angleichungsthese unterstützen. Die Jugendlichen passen sich ungeachtet ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit dem Rest der Klasse an und so verläuft auch ihre Berufskarriere nicht signifikant anders.

Allein die Wahrscheinlichkeit eine EFZ-Lehre anzuhängen scheint bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund leicht höher zu sein, dies wird bestätigt durch die „Mirage“ Studie von Stamm (2012) welche ergeben hat, dass Migranten sowohl im Bezug auf Berufsstatus als auch auf Salär erfolgreicher sind als Einheimische. Der Fokus liege stark auf der Lohnwirksamkeit der Ausbildung, in dem Sinn lohnt sich der Aufwand eine EFZ-Ausbildung anzuhängen (vgl. ebd., S.92).

7.3 Familiärer Einfluss

Die familiäre Unterstützung, so zeigte sich, empfinden beide Untersuchungsgruppen als positiv. Da die Fälle mit negativer Unterstützung äusserst gering sind, je nach Interesse oder Verlässlichkeit unter 10 oder um 17%, lassen sich keine relevanten Erkenntnisse aus der Untersuchung ziehen.

Die Unterschiede zwischen familiärem Interesse und Verlässlichkeit empfinde ich als logisch. Durch die Ablösung vom Elternhaus und finanzielle Unabhängigkeit mit dem Eintritt in die Arbeitswelt werden Eltern und Geschwister sich vorwiegend fragend, also durch gezeigtes Interesse, mit der Situation beschäftigen. Versteht man unter Verlässlichkeit auf die Familie, dass sie bei der Arbeitssuche hilft, oder wie zu Primarschulzeiten Kontakt zum (Berufsschul-) Lehrer aufnimmt, ist es klar, dass diese mit Erreichen der Volljährigkeit abnimmt. So denke ich, dass die Definition von Verlässlichkeit stark mit der Erfüllung von individuellen Erwartungen zusammenhängt. Im Gegensatz dazu sind gestellte Fragen klare Indikatoren für Interesse.

7.4 Reflexion der Methode

7.4.1 Stichprobengrösse

Ein Grund für die niedrige Signifikanz der Auswertungen liegt wohl darin, dass die Stichprobe relativ klein war. So lassen sich die gewonnenen Schlüsse aus einer Stichprobe von total 98, nur unter grösster Vorsicht auf die ca. 8500 Jugendlichen in EBA-Ausbildungen (bfs) hochrechnen. Allenfalls lässt sich mit den Zahlen eine Tendenz feststellen. Sie müssten jedoch mit einer grösseren Stichprobe nochmals überprüft werden.

Eine zusätzliche Folge der Stichprobengrösse war, dass ich aufgrund der statistischen Relevanz häufig nur zwei Kategorien machen konnte (Migrationshintergrund/ kein Migrationshintergrund, Regelschulabschluss/ Kein Regelschulabschluss etc.). Bei einer feineren Einteilung wären die Fälle häufig so klein geworden, dass sie sich kaum mehr von Einzelschicksalen unterschieden hätten. Ist dies dennoch in einer der Auswertung vorgekommen, habe ich speziell darauf hingewiesen.

Dass die Zahl der Stichprobengrösse pro Hypothese häufig variiert liegt daran, dass ich, um zu kleine Fallzahlen zu vermeiden, jeweils die ungültigen oder unklaren nicht beachtet und deswegen aus der Prozentrechnung ausgeschlossen habe. Im Falle von Kreuztabellen von zwei Variablen kam es deswegen vor, dass von beiden ungültige oder unklare Fälle nicht in die Statistik eingeschlossen wurden und sich deswegen die Stichprobengrösse zusätzlich verkleinerte.

7.4.2 Begriffsdefinitionen

Eine Schwierigkeit in der Bearbeitung des Datensatzes stellte sich mir in der allgemeinen, nicht geklärten Definitionen von Begriffen. So ist der Begriff Migrationshintergrund nicht definiert, Vergleiche mit anderen Studien zum Thema sind deswegen nicht ohne weiteres möglich. Hingegen erhielt ich so die Möglichkeit, über eine eigene Definition nachzudenken. Dabei stellte ich fest, dass diese stark von meiner persönlichen Erfahrung abhängig war. Während der Bund (bfs) zwischen Personen mit und Personen ohne Schweizer Pass unterscheidet (was in der Studie gar nicht erhoben wurde) muss die Frage nach dem Migrationshintergrund, unabhängig von der Staatsangehörigkeit, viel differenzierter angegangen werden. Gerne wäre ich den in den Medien häufig erwähnte Unterschieden zwischen Migranten aus verschiedenen Gebieten nachgegangen, z.B. Südosteuropa, Nordeuropa, Afrika usw. Ebenso hätte ich es spannend gefunden, der Verweildauer in der Schweiz mehr Beachtung zu schenken, Ming (2005, S.150) betont ebenfalls, dass eine Unterteilung in die Gruppen: Spätmigrierte, diejenigen, welche einen Teil oder die ganze Sekundarstufe II oder auch die Volksschule in der Schweiz besucht haben, oder diejenigen der zweiten Generation, für eine genaue Analyse nötig wäre. Aber auch hierfür hätte eine Differenzierung in der Gruppe der Migranten zu zu kleinen Fallzahlen geführt.

Bezüglich der Sonderbeschulung wäre eine differenziertere Untersuchung des Sonderbeschulungsgrundes interessant gewesen, geistige Behinderung und/oder Verhaltensauffälligkeiten, analog zur Analyse von Venetz und Tarnutzer (2012), um einen direkten Vergleich zwischen dem Selbstwertgefühl von Primarschülerinnen/-schülern und EBA-Absolventinnen/-Absolventen zu haben.

7.5 Weiterführende Fragen

- Worin liegt der Grund, dass signifikant mehr Regel- als Sonderschulabgänger eine EFZ-Ausbildung an die EBA-Ausbildung anhängen?
 - Liegen die Gründe in den Unterschieden der allgemeinen Leistungsfähigkeit?
- Weshalb unterscheiden sich die Situationen der Sonder- und Regelschulabsolventen und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund nicht stärker?
- Weshalb absolvieren nicht mehr ehemalige Sonderschüler eine EBA-Ausbildung?
- Wie könnte die erste Transition für Sonderschülerinnen und -schüler erleichtert werden?
- Welche Kompetenzen müssen Sonderschülerinnen und -schüler im Unterricht vermehrt vermittelt werden, damit ihnen der Übertritt in die EBA-Ausbildung gelingt?

8 Persönliche Erkenntnisse und Schlussfolgerung für die pädagogische Praxis

Hinter den Zahlen der Statistik verbergen sich Individuen mit verschiedenen familiären, kulturellen und schulischen Hintergründen, um nur wenige zu nennen. Es ist erfreulich, dass keine der Untersuchungsgruppen, Jugendliche aus Sonder- oder Regelschulen, mit oder ohne Migrationshintergrund, nach dieser Studie im Nachteil zu sein oder diskriminiert zu werden scheint.

Mehr noch als die Studienergebnisse wird mein Unterricht, von den für die Masterarbeit verarbeiteten Theorien und Analysen beeinflusst werden. Besagt diese doch, dass in der Schulzeit die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Relativ wenige Sonderschüler sind in der EBA-Ausbildung anzutreffen, obschon, ich verweise auf das Kapitel „Persönliche Motivation“, mir meine Erfahrung gezeigt hat, dass die Grenze zwischen schwachen Regel- und starken Sonderschülern nicht scharf gezogen werden kann. Als Oberstufen-Sonderschullehrer werde ich mich vermehrt an der Regelschule orientieren, und unter anderem als Reaktion auf den „Big-fish-little-pond Effekt“ Quervergleiche ermöglichen, sprich Prüfungsformen in der Klasse einführen. Ich könnte mir vorstellen, dass die persönlichen Erfahrungen der sonderbeschulten Jugendlichen in der Volksschulzeit dazu führen, dass der Übertritt in eine EBA-Ausbildung und somit meist in den ersten Arbeitsmarkt, nur schwer gelingt.

Ideal ist es, wenn alle an der Berufsausbildungssuche beteiligten Personen sich nicht scheuen, nach individuellen Lösungen zu suchen. So bot sich für die in der Einleitung erwähnte Schülerin die Möglichkeit, ein Zwischenjahr in einer Berufsvorbereitungsklasse an einer Institution einzulegen. Dies dank der Flexibilität der Lehrmeisterin, welche ihr die EBA-Lehrstelle ein Jahr freihält und der Institutionsleiterin, welche bereit ist, die Jugendliche für ein Jahr zu unterrichten und sie an die Regelschulanforderungen zu gewöhnen.

9 Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

Berufsberatung (o.J.). *berufsberatung.ch, Das Portal für Berufswahl, Studium und Laufbahnfragen*. Internet: www.berufsberatung.ch [27.04.13].

BfS (o.J.). *Bundesamt für Statistik*. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/04/00/blank/uebersicht.html> [20.11.12].

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2011). *Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Zürich: Volksschulamt

Bless, G. & Mohr, K. (2007). *Die Effekte von Sonderunterricht und gemeinsamem Unterricht auf die Entwicklung von Kindern mit Lernbehinderung*. in J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens. Handbuch Sonderpädagogik Band 2* (S. 375 – 383). Bern: Hogrefe.

Boissonnas, D. & Camenzind, P (2009). *Rolle des Selbstwerts und der Zufriedenheit in Bezug auf die Arbeitsmarktfähigkeit von Absolventinnen und Absolventen einer Anlehre oder einer zweijährigen beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest EBA*. Zürich: Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik.

Boulter, S. & Breitenmoser, S. (2010). *Erschwerter Übergang von der Schule ins Berufsleben. EBA-Lehre – Chancengleichheit für Lernende aus der Sonder- und Kleinklassen?* Zürich: Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik.

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (1999)
<http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htm> [28.04.13].

Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenossenschaft. (2002a). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderung*. Internet: <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/200701010000/151.3.pdf> [26.04.13].

Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenossenschaft (2002b). *Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG)*. Internet: <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20001860/201301010000/412.10.pdf> [28.04.13].

Departement für Erziehung und Kultur (2010). *Sonderschulkonzept Kanton Thurgau*. Internet: http://edudoc.ch/record/60740/files/TG_Sonderschulkonzept_2010.09.pdf [28.04.13].

Doose, S. (2012). *Unterstützte Beschäftigung: Berufliche Integration auf lange Sicht* (3. aktualisierte und vollständig überarbeitete Auflage). Marburg: Lebenshilfe-Verlag Marburg 2006.

Eckhart, M., Haebelin, U., Sahli Lozano, C. & Blanc, P. (2011). *Langzeitwirkungen der schulischen Integration. Eine empirische Studie zur Bedeutung von Integrationserfahrungen in der Schulzeit für die soziale und berufliche Situation im jungen Erwachsenenalter*. Bern: Haupt Verlag.

EDK. (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik, (EDK am 25. Oktober 2007)*. Internet:
http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf [26.04.13].

EDK. (2010). *HarmoS- Harmonisierung der obligatorischen Schule*. Kurz-Info vom 17. Juni 2010.
http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/Kurz_info_d.pdf [28.04.13].

Haebelin, U., Bless, G., Moser, U. & Klaghofer R. (2003). *Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschung, Enttäuschung, Hoffnung* (4., unveränderte Auflage). Bern: Haupt Verlag.

Haebelin, U., Imdorf C. & Kronig W. (2004). *Von der Schule in die Berufslehre: Untersuchungen zur Benachteiligung von ausländischen und von weiblichen Jugendlichen bei der Lehrstellensuche*. Bern: Haupt Verlag

Häfeli, K. (2012). *Durchlässigkeit in der Berufsbildung. Chancen und Risiken*. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15 (6), 5-11.

Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). *Erfolgsfaktoren in der Berufsausbildung bei gefährdeten Jugendlichen. Schlussbericht*. Bern: EDK
<http://edudoc.ch/record/35458/files/StuB29A.pdf> [24.04.13].

Hofmann, C. & Häfeli, K. (2010), *Die Ausbildung von Lernenden in einer Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) in den Branchen Schreinerei & Hauswirtschaft. Zwischenbilanz zur Erstbefragung der Lernenden am Ende der Ausbildung*. Net: www.hfh.ch > Forschung > Projekt B.17.

Hofmann C. & Kammermann M. (2009). *Die zweijährige berufliche Grundbildung – ein Erfolgsmodell?*. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15 (6), 27-34.

Hofmann, C., Zürcher, C. & Häfeli K. (2011). *Berufliche Situation nach der Grundbildung mit eidg. Berufsattest (EBA) in den Branchen Schreinerei & Hauswirtschaft, Bericht zur Nachbefragung der Lernenden ein Jahr nach Ausbildungsabschluss und zu den Interviews mit Arbeitgebern*. Net: www.hfh.ch > Forschung > Projekt B.17.

INSOS (o.J.). *Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA)*. Internet:
<http://www.insos.ch/praktische-ausbildung/portraet/> [28.04.13].

Köller, O. (2004). *Konsequenzen von Leistungsgruppierungen*. Münster: Waxmann.

Kronig, W. (2007). *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs. Theoretische Erklärung und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbewertung in unterschiedlichen Schulklassen*. Bern: Haupt Verlag.

Kübler, G. (2005). Profil der Anlehrlinge. In P. Knutti & J.-F. Meylan (Hrsg.), *Auf dem Weg zum eidgenössischen Berufsattest. Materialsammlung für das SBBK-Projekt „Berufspraktische Bildung“ im Rahmen des Lehrstellenbeschlusses 2 / BBT* (S. 103 – 111). Luzern: DBK.

LCH. (2013). Enorme Unterschiede bei der Sonderpädagogik in der Deutschschweiz. Medienmitteilung vom 1.3.2013.
http://lch.ch/cms/upload/pdf/Pressemitteilungen/2013/130301_Medienmitteilung_Sonderpaedagogik.pdf [30.04.13].

Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt Verlag.

Liesen, C. & Luder, R. (2011). Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17(8), 11-18.

Ming, P. (2004). Ausländer in der Berufspraktischen Bildung. In P. Knutti & J.-F. Meylan (Hrsg.), *Auf dem Weg zum eidgenössischen Berufsattest, Materialsammlung für das SBBK-Projekt „Berufspraktische Bildung“ im Rahmen des Lehrstellenbeschlusses 2 / BBT* (S. 150 – 154). Luzern: DBK.

Müller, R. (2009). *Berufswahl und Lehre, Berufliche Orientierung und Entscheidungsprozesse bei ausländischen und schweizerischen Jugendlichen*. Bern: hep Verlag.

Neuenschwander, M. P. (1996). *Entwicklung und Identität im Jugendalter*. Bern: Haupt Verlag.

Schellenberg, C. & Hofmann C. (2012). Berufsorientierung in der Schule bei Jugendlichen mit Behinderung. Zwischen Traumberuf und realen beruflichen Möglichkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 18 (10), 12-18.

Schellenbauer, P., Walser, R., Lepori, D. Hotz-Hart, B. & Gonon, P. (2010). *Die Zukunft der Lehre. Die Berufsbildung in einer neuen Wirklichkeit*. Avenir Suisse.

Stern, S., Marti, C., von Stokar, T. & Ehrler, J. (2010), *Evaluation der zweijährigen beruflichen Grundbildung mit EBA*. Zürich/ Lausanne: iNFRAS & idheap. Internet:
<http://www.infras.ch/d/projekte/displayprojectitem.php?id=4077> [28.04.13].

Stamm, M., Niederhauser, M., Leumann Sow, S., Kost, J., Williner, M., Pegoraro, M. & Grunder, M. (2012). *Mirage. Migranten als Aufsteiger. Der Berufserfolg von Auszubildenden mit Migrationshintergrund im Schweizer Berufsbildungssystem. Schlussbericht zuhanden der Berufsbildungsforschung des BBT*. Freiburg: Université Fribourg / Universität Freiburg

Venez, M. & Tarnutzer, R. (2012). Schulisches Integriertsein und Befinden im Unterricht. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 103 - 118). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt .

von Kardoff, E. (2010). Soziologie. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. ein Handbuch* (S. 86-94). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Kantonsrat ZH (2005). *Volksschulgesetz*. Internet:
[http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/13EF955B1682B079C12573B50025B2CC/\\$file/412.100_7.2.05_59.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/13EF955B1682B079C12573B50025B2CC/$file/412.100_7.2.05_59.pdf) [26.04.2013].

WHO. *Definition des Begriffs geistige Behinderung*. Internet:
<http://www.euro.who.int/de/what-we-do/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability> [01.05.2013].

9.2 Abbildungen

Abbildung 1; Zusammenhang der für die Fragestellung relevanten Faktoren.....	8
Abbildung 2; Das Schweizer Bildungssystem	20
Abbildung 3; Big-fish-little-pond Effekt (nach Köller, 2004, S.2).....	25
Abbildung 4; Praktische Bedeutsamkeit (Effektgrössen) der Mittelwertsunterschiede zwischen Lernenden mit und ohne besonderem Förderbedarf (Venez & Tarnutzer, 2011, S.111)	26
Abbildung 5; Prozentuale Verteilung von Schweizern und Ausländern auf den Schulstufen der obligatorischen Schulzeit (Quelle: BfS, 2010); Zahlen befinden sich im Anhang.....	27
Abbildung 7; Stichprobenverteilung nach Kantonen.....	33
Abbildung 9; Verteilung nach Geschlecht und Branche	35

9.3 Tabellen

Tabelle 1; Vergleich von beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten, Stand 2012 (Häfeli, 2012, S.7).....	18
Tabelle 2;Anzahl Interviewte zu den Zeitpunkten t1, t2 und t3 sowie die Anzahl Teilnehmer, welche an allen drei Befragungen teilgenommen haben.....	33
Tabelle 3; Anzahl Jugendlicher nach schulischer Herkunft und Abschluss; inkl. Prozent (t ₁).....	36
Tabelle 4; Stichprobenbeschreibung nach Schulabschluss; t ₁ , t ₂ , t ₃ , t _{1,2&3}	37

Tabelle 5, Verteilung nach Geburtsland	37
Tabelle 6; Stichprobenbeschreibung Migration.....	38
Tabelle 7; Stichprobenverteilung nach Migrationshintergrund; $t_1, t_2, t_3, t_{1,2\&3}$	38
Tabelle 8; Verteilung nach Branche und Schulabschluss.....	39
Tabelle 9; Verteilung nach Branche und Migrationshintergrund.....	39
Tabelle 10; Häufigkeitsverteilung der schulischen und beruflichen Situation, $t_2, t_3 \& t_{2\&3}$	40
Tabelle 11; Häufigkeitsverteilung nach Arbeit, EFZ, andere Ausbildung und Erwerbslosigkeit, $t_{2\&3}$	41
Tabelle 12; Schulform und Selbstwertgefühl, t_3	43
Tabelle 13; Schulform und Depressivitätsempfinden, t_3	43
Tabelle 14; Schulform und Mittelwert des Selbstwertgefühls, t_3	44
Tabelle 15; Schulform und EFZ-Anschluss	44
Tabelle 16; Schulform und Überlastungsgefühl, t_3	45
Tabelle 17; Schulform und Überlastungsmittelwert, t_3	45
Tabelle 18; Schulform und Erwerbslosigkeit, t_3	46
Tabelle 19; Migrationshintergrund und Überlastungsempfinden, t_3	47
Tabelle 20; Migrationshintergrund und Überlastungsmittelwert, t_3	48
Tabelle 21; Migrationshintergrund und familiäres Interesse, t_3	48
Tabelle 22; Migrationshintergrund und familiäre Verlässlichkeit, t_3	48
Tabelle 23; Migrationshintergrund und familiärer Interessenmittelwert, t_3	49
Tabelle 24; Migrationshintergrund und familiärer Verlässlichkeitsmittelwert, t_3	49
Tabelle 25; Migrationshintergrund und EFZ.....	49
Tabelle 26; Verteilung nach Selbstwertgefühl, t_1, t_2 und t_3	50
Tabelle 27; Selbstwertgefühlsveränderung zwischen t_1 und t_3	51
Tabelle 28; Verlauf des Depressivitätsempfindens zwischen t_1 und t_3	51
Tabelle 29; Verlauf der Selbstwertgefühlsveränderung zwischen t_1 und t_2 (Periode 1).....	52
Tabelle 30; Erwerbslosigkeit und Veränderung des Selbstwertgefühls, t_2 (Periode 1).....	52
Tabelle 31; Erwerbslosigkeit und Mittlere Veränderung des Selbstwertgefühls, t_2 (Periode 1).....	52
Tabelle 32; Veränderung des Selbstwertgefühls zwischen t_2 und t_3 (Periode 2).....	53
Tabelle 33; Erwerbslosigkeit und Veränderung des Selbstwertgefühls, t_3 (Periode 2).....	53
Tabelle 34; Erwerbslosigkeit und Mittlere Veränderung des Selbstwertgefühls, t_3	53
Tabelle 35; Veränderung des Selbstwertgefühls in der Periode 1 und 2.....	54
Tabelle 36; Migrationshintergrund und Veränderung des Selbstwertgefühls, $t_1- t_3$	54
Tabelle 37; Migrationshintergrund und mittlere Veränderung Selbstwertgefühls, $t_1 - t_3$	55
Tabelle 38; Schulform und Veränderung des Selbstwertgefühls, $t_1- t_3$	55
Tabelle 39; Schulform und mittlere Veränderung des Selbstwertgefühls, $t_1- t_3$	55
Tabelle 40; EFZ-Ausbildung und Veränderung des Selbstwertgefühls, $t_1- t_3$	56
Tabelle 41; EFZ und mittlere Veränderung des Selbstwertgefühls, $t_1- t_3$	56
Tabelle 42; Kategorisierung des Selbstwert-/ Depressivitätsgefühls	58
Tabelle 43; Kategorisierung familiäres Interesse/ familiäre Verlässlichkeit.....	58
Tabelle 44; Kategorisierung Überlastungsempfinden.....	59

9.4 Abkürzungsverzeichnis

B.5	Grundbildung mit Berufsattest und Arbeitsmarktfähigkeit (2005-2009), Studie HfH
B.17	EBA-Laufbahnen in den Branchen Schreinerei und Hauswirtschaft (2010-2013), Studie HfH
BBG	Berufsbildungsgesetz
BGG	Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderung
BfS	Bundesamt für Statistik
EBA	Eidgenössisches Berufstest
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
FiB	Fachkundige individuelle Begleitung
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
ICD-10	Internationals Classification of Diseases
ICF	International Classification of Functioning
INSOS	Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung
ISF	integrative schulische Förderung
LCH	
PrA	Praktische Ausbildung
TREE	Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben, Studie Universität Basel
üK	überbetriebliche Kurse
VSG	Volksschulgesetz
WHO	Weltgesundheitsorganisation

10 Anhang

10.1 Fragebogen t₁, relevante Fragen

10.1.1 Schulische Laufbahn

1a) Welche Art von Schulklassen haben Sie besucht?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

	nein	ja	Anzahl Jahre
Regelklasse (Primarschule, Realschule, Sekundarschule)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	_____
Regelklasse mit IF/ISF	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	_____
Sonderklasse/Kleinklasse/Werkklasse	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	_____
Sonderschule	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	_____
Andere ⇒ Bitte angeben _____	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	_____

1b) Wie heisst der Schultyp, den Sie am Ende der obligatorischen Schulzeit besucht haben (z.B. Kleinklasse, Realschule,...)?

⇒ Bitte geben Sie Ihren Schultyp an: ..

10.1.2 Kantonale Herkunft

1c) In welchem Kanton haben Sie die obligatorische Schulzeit abgeschlossen?

10.1.3 Migrationshintergrund

In welchem Land sind Sie geboren? In welchem Land sind Ihre Eltern geboren?

⇒ Bitte für jede Person ein Kästchen ankreuzen

	Sie	sel-	Mutter	Vater
Schweiz, Liechtenstein	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₃
Deutschland, Österreich	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₃
Frankreich, Belgien	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₃
Italien	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₃
Spanien	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₃
Portugal	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₃
Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Slowenien	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₃
Albanien, Kosovo	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₃
Türkei	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₃

Anderes Land: ⇒ Bitte angeben 1 2 3

10.1.4 Selbstwert/Depressivität

Wie sehen Sie sich selbst?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

	trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	teil - teils	trifft eher zu	trifft genau zu
Insgesamt bin ich mit mir selbst zufrieden	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich fühle mich manchmal richtig wertlos	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich glaube, ich habe ein paar gute Eigenschaften...	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich kann Dinge ebenso gut wie die meisten Anderen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Bestimmt gibt es Zeiten, in denen ich mich nutzlos fühle	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich habe das Gefühl, ein wertvoller Mensch zu sein, mit Anderen mindestens auf gleicher Stufe zu stehen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich wünschte, ich könnte vor mir selber mehr Achtung haben	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Alles in allem neige ich dazu, mich als eine Versagerin / einen Versager zu fühlen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

10.2 Fragebogen t₂, relevante Fragen

10.2.1 aktuelle Situation

		Weiter mit ...
<input type="checkbox"/> 1	Arbeite in meinem <u>erlernten Beruf</u> , im <u>Ausbildungsbetrieb</u>	A (B)
<input type="checkbox"/> 2	Arbeite in meinem <u>erlernten Beruf</u> in einem <u>anderen Betrieb</u>	A (B)
<input type="checkbox"/> 3	Absolviere ein <u>Praktikum</u> (im erlernten Beruf oder in anderem)	A (B)
<input type="checkbox"/> 4	Habe eine <u>bezahlte Arbeit</u> , aber <u>nicht im erlernten Beruf</u> im <u>Ausbildungsbetrieb</u>	A (B)
<input type="checkbox"/> 5	Habe eine <u>bezahlte Arbeit</u> , aber <u>nicht im erlernten Beruf</u> in einem <u>anderen Betrieb</u>	A (B)
<input type="checkbox"/> 6	Mache eine weitere <u>Ausbildung</u> : <u>EFZ im Lehrberuf im Lehrbetrieb</u>	C
<input type="checkbox"/> 7	Mache eine weitere <u>Ausbildung</u> : <u>EFZ im Lehrberuf in einem anderen Betrieb</u>	C
<input type="checkbox"/> 8	Mache eine weitere <u>Ausbildung</u> : etwas <u>anderes</u> , nämlich	C

□ ₉	Keine (bezahlte) Arbeit im Moment, <u>hauptsächlich</u> etwas anderes	D
	<input type="checkbox"/> ₁ Arbeitslos, erwerbslos (ohne Beschäftigung/Tagesstruktur) <input type="checkbox"/> ₂ Mutterschaft/Vaterschaft <input type="checkbox"/> ₃ Militär <input type="checkbox"/> ₄ Beschäftigungsmassnahme, vom Arbeitsamt (RAV) zugewiesen <input type="checkbox"/> ₅ Etwas anderes	

10.2.2 Überlastungsgefühl

Wie oft kommt Folgendes bei Ihrer Arbeit im Betrieb vor?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile	Sehr selten/nie	eher selten	ab & zu	eher oft	sehr oft/ immer
Bei meiner Arbeit kann ich viel dazulernen.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
Meine Arbeit ist abwechslungsreich.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
Ich kann mitbestimmen, was für Arbeiten ich machen muss.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
An der Arbeit kann ich mein Wissen und Können voll einsetzen.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
Der Zeitdruck an der Arbeit ist gross.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
Ich kann selber bestimmen, auf welche Art und Weise ich meine Arbeit erledige.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
Ich muss schwierige Sachen machen, die ich noch nicht gelernt habe.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
Ich habe zu viel zu tun.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
Ich kann meine Arbeit selbständig einteilen.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
Ich fühle mich bei der Arbeit überfordert.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
Ich muss Sachen machen, die mir zu kompliziert sind.	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅

10.2.3 Selbstwert

Wie sehen Sie sich selbst?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	teil - teils	trifft eher zu	trifft genau zu
Insgesamt bin ich mit mir selbst zufrieden	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
Ich glaube, ich habe ein paar gute Eigenschaften	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
Ich kann Dinge ebenso gut wie die meisten Anderen	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅
Ich habe das Gefühl, ein wertvoller Mensch zu sein, mit Anderen mindestens auf gleicher Stufe zu stehen	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄	<input type="checkbox"/> ₅

10.3 Fragebogen t₃, komplett

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

SITUATION 2009/2010:

Befragt-NR. _____

NAME: _____

Laufbahnstudie EBA_HW & SCH (B.17.1)

Telefonische Nachbefragung 2012

1) Wir beginnen mit Ihrer aktuellen Arbeitssituation: Was machen Sie im Moment hauptsächlich?

- ₁ Arbeite in meinem erlernten Beruf, im Ausbildungsbetrieb
- ₂ Arbeite in meinem erlernten Beruf in einem anderen Betrieb
- ₃ Absolvierere ein Praktikum im erlernten Beruf
- ₄ Habe eine bezahlte Arbeit, aber nicht im erlernten Beruf im Ausbildungsbetrieb
- ₅ Habe eine bezahlte Arbeit, aber nicht im erlernten Beruf in einem anderen Betrieb
- ₆ Absolvierere ein Praktikum, aber nicht im erlernten Beruf
- ₇ Bin in einer EFZ-Ausbildung im Lehrberuf im Lehrbetrieb
- ₈ Bin in einer EFZ-Ausbildung im Lehrberuf in einem anderen Betrieb
- ₉ Mache eine andere Ausbildung

2) Nun möchten wir wissen, was Sie zwischen dem September 2010, als wir Sie das letzte Mal befragt haben, und jetzt gemacht haben. War Ihre Situation über die letzten 20 Monate hinweg genau gleich?

Variante 2 (Personen, die 2010 nicht erreicht wurden): ..., was Sie seit Ausbildungsabschluss bis jetzt gemacht haben?

-> Zusatzblatt für Sep. 2009-August 2010

- ₁ Ja weiter mit Frage 3)
- ₂ Nein Verlauf erfassen

WICHTIG -> Nachfragen bei folgenden Situationen im Verlauf:

Eine Arbeits-/Ausbildungsstelle wurde angetreten, dann wurde das Arbeits-/Ausb.-verhältnis aufgelöst
 -> *Warum haben Sie dort aufgehört zu arbeiten? Wer hat das Arbeitsverhältnis aufgelöst (Sie oder der Arbeitgeber)?*

Bei mehreren Unterbrüchen: einzeln nachfragen (ausser es seien so viele kurze einzelne Anstellungen, dass sich die Frage aufdrängt: *Was ist aus Ihrer Sicht der Grund dafür, dass es nach jeweils relativ kurzer Zeit zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses kam?*)

Bitte Informationen unten eintragen!

Verlauf kurz zusammenfassen und nachfragen: *Habe ich noch etwas Wichtiges vergessen?*

Informationen zum Verlauf

3) Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit Ihrer jetzigen- Situation?

Bitte anpassen: Arbeitssituation (Frage 1: 1-6), Ausbildungssituation (Frage 1: 7-8), Situation (Frage 1: 9)

- | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 7 |
| ausserordentlich
unzufrieden | sehr
unzufrieden | ziemlich
unzufrieden | teils - teils | ziemlich
zufrieden | sehr
zufrieden | ausserordentlich
zufrieden |

4) Was denken Sie ganz allgemein von Ihrem Leben?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile	ist total falsch	ist sehr falsch	ist eher falsch	Ist eher richtig	ist sehr richtig	ist total richtig
Meine Zukunft sieht gut aus	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
Ich freue mich zu leben	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie sich meine Lebenspläne verwirklichen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
Was auch immer passiert, ich kann die gute Seite daran sehen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
Mein Leben erscheint mir sinnvoll.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6

5) Was ist Ihnen wichtig für Ihre Zukunft?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile	völlig unwichtig	Eher unwichtig	eher wichtig	sehr wichtig
Im gelernten Beruf arbeiten.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
In einem anderen Beruf arbeiten.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Mich beruflich zum EFZ weiterbilden.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Eine Arbeit, bei der ich immer etwas Neues dazulernen kann	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Einen Beruf haben, bei dem ich meine Fähigkeiten voll einsetzen kann.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Viel Geld verdienen, guter Lohn.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Heiraten oder in einer festen Partnerschaft leben	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Einen sicheren Arbeitsplatz haben (Sicherheit vor Arbeitslosigkeit)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Eine Arbeit mit kurzem Arbeitsweg haben	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Kinder haben	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Eine Arbeit mit guten Weiterbildungsmöglichkeiten haben	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Einen Beruf haben mit guten Aufstiegsmöglichkeiten.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Eine Arbeit haben, die von anderen anerkannt und geachtet wird	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Vollzeit arbeiten zu können	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Teilzeit arbeiten zu können	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Eine Arbeit haben, bei der ich viel Kontakt mit Menschen habe....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Mir eine eigene Familie aufbauen, in der ich mich wohl fühle.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Einen Beruf haben, in dem ich anderen helfen kann	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Eine Arbeit haben, die mir das Gefühl gibt, etwas Sinnvolles zu tun	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Anderes ⇒ Bitte angeben	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

6) Wie sehen Sie sich selbst?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile	trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	teil - teils	trifft eher zu	Trifft genau zu
Insgesamt bin ich mit mir selbst zufrieden	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich fühle mich manchmal richtig wertlos.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich glaube, ich habe ein paar gute Eigenschaften	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich kann Dinge ebenso gut wie die meisten anderen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Bestimmt gibt es Zeiten, in denen ich mich nutzlos fühle ..	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich habe das Gefühl, ein wertvoller Mensch zu sein, mit Anderen mindestens auf gleicher Stufe zu stehen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich wünschte, ich könnte vor mir selber mehr Achtung haben	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Alles in allem neige ich dazu, mich als eine Versagerin / einen Versager zu fühlen	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

7) Wie stark interessieren sich folgende Personen für Ihre Arbeit/Ausbildung/ Situation? **(!!! Bitte anpassen an konkrete Situation, vgl. Anleitungsblatt)**

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile	gar nicht	wenig	ziemlich	Sehr	Person/en nicht vorhanden
Mein Vater	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Meine Mutter	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Meine Schwester/mein Bruder	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Mein Mann oder fester Freund / meine Frau oder feste Freundin	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Meine Freunde oder Kollegen/-innen.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Arbeit { (Meine besten Arbeitskollegen im Betrieb).....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
{ (Mein/e Arbeitgeber/in).....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ausbild. { (Mein/e besten Schulkollegen/-innen).....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
{ Mein/e besten Arbeitskollegen/-innen im Betr.)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
{ (Mein/e Lehrmeister/-in).....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
{ (Mein/e Klassenlehrer/-in.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Erw.los { (Mein/e RAV-Berater/-in).....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Andere ⇒ Bitte angeben _____.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

10) Wie denken Sie über den Beruf, den Sie gelernt haben?

!! Personen, die momentan nicht im Beruf arbeiten: trotzdem in Bezug dazu antworten, auch wenn Fragen hypothetisch sind.

	stimmt überhaupt nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
Ich bin stolz auf den Beruf, den ich gelernt habe.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich mag meine Arbeit in meinem Beruf sehr.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich möchte noch lange auf dem Beruf arbeiten, den ich gelernt habe.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Mit dem gelernten Beruf werde ich auch in Zukunft mei- nen Lebensunterhalt verdienen können.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

11) Haben Sie nach dem Abschluss Ihrer EBA-Ausbildung eine EFZ-Ausbildung begonnen?

Weiter mit Frage...

Erwerbstätige (Frage 1, Antwort 1 bis 5)-> F) 18

1 nein **Sich in anderer Ausbildung Befindliche** (Frage 1, Antwort 8).....-> F) 23

Erwerbslose (Frage 1, Antwort 9,3, andere -> Abschlussfrage).....-> F) 27

Was vom Folgenden trifft zu (ev. Mehrfachantwort möglich 1+3):

- 2 ja
- 1 Meine EFZ-Ausbildung ist noch im Gange
 - 2 Ich habe meine EFZ-Ausbildung ohne Wiederholung bestanden, d.h. bereits abgeschlossen
 - 3 Ich habe meine EFZ-Ausbildung nicht bestanden
 - 4 Ich habe meine EFZ-Ausbildung abgebrochen

Weiter mit Frage F)12

A) Nachfragen bei Personen, die in eine EFZ-Ausbildung angefangen haben (ev. noch im Gang, abgeschlossen, abgebrochen)

12) Wie heisst der Betrieb, in dem Sie (im Moment) Ihre Ausbildung machen/gemacht haben und wo ist dieser?

Name:

Standort:

13) Falls EFZ-Ausbildung nicht im erlernten Beruf: In welchem Beruf?

14) Sind Sie ins erste oder ins zweite Lehrjahr eingestiegen?

₁ ins 1. Lehrjahr eingestiegen

₂ ins 2. Lehrjahr eingestiegen

15) Sind sie (bisher) glatt durchgekommen durch die Ausbildung?

₁ ich bin glatt durchgekommen

₂ ich musste ein Jahr wiederholen Nachfrage!

₃ ich habe die Qualifikationsverfahren nicht bestanden Nachfrage!

₄ ich bin (bis jetzt) durchgekommen, aber es war/ist schwierig Nachfrage!

Nachfrage: Welche Schwierigkeiten haben sich Ihnen konkret gestellt?

Personen, die momentan nicht mehr in EFZ-Ausbildung sind (abgeschlossen oder abgebrochen)

Erwerbstätige (Frage 1, Antwort 1 bis 5) F) 18

Sich in anderer Ausbildung Befindliche (Frage 1, Antwort 8)..... F) 23

Erwerbslose (Frage 1, Antwort 9.3, andere -> Abschlussfrage) F) 27

Die folgenden zwei Fragen nur an Personen, die momentan noch in Ausbildung sind:

16) In welchem Lehrjahr befinden Sie sich jetzt?

₁ im 1. Lehrjahr

₂ im 2. Lehrjahr

₃ im 3. Lehrjahr

₃ im 4. Lehrjahr (Schreiner/in EFZ)

17) Was denken Sie über Ihren Betrieb, in dem Sie jetzt Ihre Ausbildung machen?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile	stimmt überhaupt nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
Ich bin stolz auf den Betrieb, in dem ich arbeite.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
Mein Betrieb ist ein Ort, wo ich gerne bin.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
Ich möchte weiterhin in diesem Betrieb arbeiten.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
Mein Betrieb bietet gute Weiterbildungsmöglichkeiten ...	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
Mein Betrieb bietet gute Aufstiegschancen.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄

** **

ABSCHLUSSFRAGE (A): Gibt es noch etwas, das Sie uns mitteilen möchten?

B) Nachfrage bei Personen in Erwerbstätigkeit

18) Wie heisst der Betrieb genau, in dem Sie im Moment arbeiten und wo ist dieser?

Name/Standort:

19) Was denken Sie über Ihren Betrieb, in dem Sie jetzt arbeiten?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile	stimmt überhaupt nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt genau
Ich bin stolz auf den Betrieb, in dem ich arbeite.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Mein Betrieb ist ein Ort, wo ich gerne bin.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Ich möchte weiterhin in diesem Betrieb arbeiten.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Mein Betrieb bietet gute Weiterbildungsmöglichkeiten ...	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Mein Betrieb bietet gute Aufstiegschancen.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

20) Wie oft kommt Folgendes bei Ihrer Arbeit im Betrieb vor?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile	sehr selten/nie	eher selten	ab & zu	eher oft	sehr oft/ immer
Ich kann mitbestimmen, was für Arbeiten ich machen muss.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich kann selber bestimmen, auf welche Art und Weise ich meine Arbeit erledige.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich muss schwierige Sachen machen, die ich noch nicht gelernt habe.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich habe zu viel zu tun.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich kann meine Arbeit selbstständig einteilen.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich fühle mich bei der Arbeit überfordert.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Ich muss Sachen machen, die mir zu kompliziert sind.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Der Zeitdruck an der Arbeit ist gross.....	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

21) Wie sind Ihre Anstellungsbedingungen?

₁ Festangestellt und Vollzeit

₂ Festangestellt und Teilzeit > Pensum: _____ %

₃ temporär bis: _____ und Vollzeit

₄ temporär bis: _____ und Teilzeit > Pensum: _____ %

22) Besuchen Sie Weiterbildungen?

₁ Nein

₂ Ja, kurze Kurse (aufsummiert ca. 2-3 Tage pro Jahr)

₃ Ja, längere Weiterbildung(en)

₄ Sowohl kurze Kurse als auch längere Weiterbildung(en)

**** ** * ** * ** ***

ABSCHLUSSFRAGE (B): Gibt es noch etwas, das Sie uns mitteilen möchten?

C) Personen, die eine „andere Ausbildung“ machen

23) Bitte sagen Sie kurz, um was für eine Ausbildung es sich handelt:

24) Wie lange dauert die Ausbildung?

25) Welchen Abschluss haben Sie nach dieser Ausbildung?

26) Handelt es sich um eine Vollzeit- oder eine Teilzeitausbildung?

₁ Vollzeit ₂ Teilzeit

**** ** * ** * ** ***

ABSCHLUSSFRAGE (C): Gibt es noch etwas, das Sie uns mitteilen möchten?

D) Nachfrage bei Personen ohne Arbeit/Erwerb

27) Wie stark sind Sie durch die folgenden Probleme belastet?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile	sehr	ein wenig	eher nicht	überhaupt nicht
Finanzielle Probleme, zu wenig Geld.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
Unsicherheit, wie es weitergehen soll.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
Negative Reaktionen von Bekannten, Freunden oder der Familie.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
Zu viel Zeit, Langeweile, kein geregelter Tagesablauf.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
Minderwertigkeitsgefühl, Enttäuschung, nicht anerkannt sein, gebraucht werden.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
Mühsame Stellensuche (Aufwand, Absagen)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
Anderes, nämlich	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄

28) Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass Sie im Moment keine Stelle haben?

⇒ Bitte eine Antwort pro Zeile	nein	Ja
Bin verhindert durch äussere Gründe (z.B. Militär, Mutterschaft, anderes) ..	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
Pech	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
Nicht genügend Berufserfahrung	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
Gesundheitliche Gründe (z.B. Krankheit, Unfall)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
Schlechte Noten/Leistungen an der Abschlussprüfung/in der Ausbildung ...	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
Weiss nicht, wie bei der Stellensuche vorgehen	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
Unterstützung fehlt	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
Wirtschaftliche Situation (nicht genug Stellen)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
Anderere Gründe, nämlich.....	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

29) Wie verbringen Sie im Moment Ihre Zeit?

30) Was unternehmen Sie, um eine Stelle zu finden?

**** ** * ** * ** ***

ABSCHLUSSFRAGE (D): Gibt es noch etwas, das Sie uns mitteilen möchten?
